

Katholische Hochschule Mainz
Fachbereich Gesundheit und Pflege

Fehlererleben in der Pflegeausbildung

Welchen Einfluss haben Fehlererlebnisse auf den Lernprozess von
Auszubildenden in der Pflege?

Erstprüfer: [REDACTED]

Vorgelegt von: Elke Klassen

Matrikelnummer: [REDACTED]

E-Mail: [REDACTED]

Studiengang: Bachelor of Science Gesundheit und Pflege

Semester: 8. Fachsemester

6.6.2020

Inhaltsverzeichnis

Abbildungsverzeichnis.....	I
Tabellenverzeichnis.....	II
Einleitung.....	1
Zielsetzung.....	2
Aufbau der Arbeit.....	2
1 Theoretischer Rahmen.....	4
1.1 Definition Fehler.....	4
1.1.1 Fehler in der Pflege.....	5
1.2 Definition Wissen.....	7
1.2.1 Negatives Wissen.....	8
1.3 Lernen und Lernprozess.....	9
1.3.1 Lernmotivationen.....	11
1.3.2 Aus Fehlern lernen.....	12
1.4 Emotionalität als Einfluss auf den Lernprozess.....	13
1.4.1 Emotionale Kompetenz.....	14
1.5 Reflexivität und Metakognition.....	17
2 Methodik.....	19
2.1 Literaturrecherche.....	19
2.2 Interviews.....	21
3 Ergebnisse.....	24
3.1 Ergebnisse Interviews.....	24
3.2 Ergebnisse Studien.....	32
3.2.1 Studie: Learning from Mistakes.....	32
3.2.2 Studie: Effect of individual structured and qualified feedback on improving clinical performance of dental students in clinical courses.....	32
4 Diskussion.....	33
4.1 Einschränkung der Untersuchung.....	33
4.2 Fehlereinstellung.....	34
4.3 Fehlererlebnisse und ihre Einflüsse auf den Lernprozess.....	34
5 Fazit.....	37
Literaturverzeichnis.....	40
Anhang.....	45

Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Faktoren konstruktiven Lernens	11
Abbildung 2: Quadranten emotionaler Intelligenz.....	16

Tabellenverzeichnis

Tabelle 1: Leitfaden Interviews	22
Tabelle 2: Häufigkeitsanalyse Kernaussagen.....	25

Einleitung

If anything can go wrong, it will (Bloch, 2003, 1).

Dieses Zitat aus Murphy's Law beschreibt, wenn auch etwas überspitzt, genau das, was in der Realität geschieht. Alles, was schiefgehen kann, wird auch mit Sicherheit schiefgehen. Fehler gehören zu unserem (Arbeits-)Alltag und sind nicht immer zu vermeiden. Uns allen sind schon einmal Fehler passiert. Und jeder hat ganz unterschiedliche Erfahrungen mit deren Handhabung gemacht. Diese Erlebnisse prägen jeden einzelnen und haben Einfluss auf den eigenen Umgang mit Fehlererlebnissen aber sie beeinflussen auch auf zukünftige Handlungen.

Gerade in Bereichen, die neu erlernt werden und in denen noch Unsicherheiten bestehen, unterlaufen Fehler. Doch auch die ständig wachsenden Anforderungen im Beruf, können das Fehlerrisiko erhöhen. So auch im Bereich der Pflege, der mit zunehmenden Qualitätsanforderungen, immer anspruchsvoller wird. Die Definition professioneller Pflege des International Council of Nurses (ICN) zeigt, wie umfang- und facettenreich die Aufgaben einer Pflegefachkraft sind.

Pflege¹ umfasst die eigenverantwortliche Versorgung und Betreuung, allein oder in Kooperation mit anderen Berufsangehörigen, von Menschen aller Altersgruppen, von Familien oder Lebensgemeinschaften, sowie von Gruppen und sozialen Gemeinschaften, ob krank oder gesund, in allen Lebenssituationen (Settings). Pflege schließt die Förderung der Gesundheit, Verhütung von Krankheiten und die Versorgung und Betreuung kranker, behinderter und sterbender Menschen ein. Weitere Schlüsselaufgaben der Pflege sind Wahrnehmung der Interessen und Bedürfnisse (Advocacy), Förderung einer sicheren Umgebung, Forschung, Mitwirkung in der Gestaltung der Gesundheitspolitik sowie im Management des Gesundheitswesens und in der Bildung (ICN, 2002, Zit. n. DBfK, 2014).

Ein solch vielfältiges Aufgabenspektrum birgt die Gefahr, Fehler zu machen und so wird der Berufsgruppe der professionell Pflegenden auch eine hohe Fehlerquote zugeschrieben (vgl. Cramer, Foraita & Habermann, 2012, 245). Lernende in der Pflege absolvieren einen Großteil ihrer Ausbildung in der Pflegepraxis. Während der theoretische und praktische Unterricht an Pflegeschulen stattfindet, erlangen die Lernenden einen Großteil ihrer praktischen Fähigkeiten und Kompetenzen in einem fachpraktischen Betrieb. Dieser praktische Ausbildungspart hat einen höheren Stundenanteil und

¹ Pflege meint hier professionelle Pflege durch eine/n Altenpfleger/in, Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger/in oder Gesundheits- und Krankenpfleger/in

findet im stationären oder ambulanten Setting statt (vgl. § 6 PflBG²). Der Arbeitsort ist also gleichzeitig auch Lernort. Pflegeauszubildende erleben während ihrer beruflichen Qualifizierung den Pflegealltag mit Fehlerereignissen, die sie prägen. Vor allem aber hat das Erleben, wie der Ausbildungsbetrieb, die Leitungs- und Führungskräfte, sowie die Praxisanleiter und die Kollegen mit einer Fehlersituation umgehen, Einfluss auf den Lernenden und sein Lernverhalten. Es stellt sich also die Frage, ob und wie sich erlebte Fehler (eigene oder die von Kollegen) auf den Lernprozess eines Auszubildenden³ in der Pflege auswirken.

Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, inwiefern positive Fehlererlebnisse, wie Verständnis, Hilfsangebote, Unterstützung, etc., den Auszubildenden in seinem Lernprozess fördern. Oder ob andererseits negative Fehlererlebnisse, wie Maßregelungen, Zurechtweisungen, Vertuschung, etc., den Lernprozess beeinträchtigen. Zudem soll herausgefunden werden, welche Wertigkeit die Auszubildenden einem Fehler geben und ob dies Einfluss auf ihre Reaktion auf Fehlererlebnisse hat. In diesem Zusammenhang ist die Einstellung der Lernenden selbst zu Fehlern interessant.

Aufbau der Arbeit

Ein weiteres Augenmerk soll auf mögliche Einflussfaktoren, wie zum Beispiel Hierarchien gelenkt werden. Es werden zwei Formen unterschieden: Informelle Hierarchien entsprechen nicht dem Organisationplan (Organigramm) und formelle Hierarchien sind von der Organisation vorgegeben (vgl. Becker, 2016, 11). Formelle und informelle Hierarchien, also die Stellung oder Position innerhalb einer Gruppe und die damit einhergehende Abhängigkeit, könnte Einfluss darauf haben, ob Fehler überhaupt angesprochen werden oder welche Folgen sie haben. Es soll eruiert werden, wie Auszubildende den Umgang mit Fehlern erleben und wie sie ihre Erfahrungen verarbeiten. Welche Konsequenzen diese Erlebnisse auf ihren eigenen (zukünftigen) Umgang mit Fehlern aber auch auf ihre Handlungen und ihr Verhalten am Arbeitsplatz und in der Schule haben, soll ebenfalls in dieser Arbeit erforscht werden.

Um diese Frage zu beantworten, werden nicht standardisierte Interviews mit Auszubildenden der Altenpflege und der Gesundheits- und Krankenpflege durchgeführt und qualitativ ausgewertet. Es geht in erster Linie um das Erleben des Auszubildenden.

² Pflegeberufegesetz

³ In diesem Text wird aus Gründen der Lesbarkeit bei Personen, Gruppen- oder Funktionsbezeichnungen ausschließlich das männliche Genus in dessen generativer Lesart verwendet. Insofern dies nicht explizit anders geäußert ist (z. B. in Zitaten), sind damit immer gleichwertig auch weibliche und anderweitige Geschlechteridentitäten gemeint.

Sein ganz eigener Umgang mit und das subjektive Erleben von Fehlern, sowie die daraus resultierenden Einflüssen auf die Ausbildung. Zusätzlich werden die Ergebnisse internationaler Studien, die den Lernerfolg durch Fehler erforschen, in Augenschein genommen.

Um der Forschungsfrage auf den Grund zu gehen, ist es zunächst wichtig zu klären, was überhaupt als Fehler definiert wird. Teilweise beginnen für Auszubildende Fehler erst da, wo Schäden für das Individuum entstehen (vgl. Hatziliadis & Rüller, 2017, 2). Dies ist jedoch eine begrenzte Einstellung. Viele unterschiedliche Disziplinen haben Fehler erforscht und in diesem Zusammenhang auch unterschiedliche Definitionen erstellt. Eine klare Begriffsdefinition ist wichtig, um vor allem in den Interviews nicht ausschließlich über Fehler zu sprechen, die mit Schädigungen von Bewohnern und Patienten einhergehen. So soll erreicht werden, dass die Auszubildenden ggf. eher bereit sind über die Fehlererlebnisse in den Ausbildungsbetrieben zu sprechen.

Ein weiterer Fokus wird auf den Lernprozess gerichtet. Da Lernen ein sehr individueller Prozess ist, bei dem jeder Mensch Informationen aus seiner Umwelt unterschiedlich aufnimmt, ist der Blick darauf, welche Einflüsse sich wie auf das Lernen auswirken, ein sehr wichtiger.

Das neue Pflegeberufegesetz, das am 01. Januar 2020 in Kraft getreten ist, formuliert in seinen Ausbildungszielen:

Die Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann vermittelt die für die selbstständige, umfassende und prozessorientierte [...] Lernkompetenzen sowie der Fähigkeit zum Wissenstransfer und zur Selbstreflexion. Lebenslanges Lernen wird dabei als ein Prozess der eigenen beruflichen Biographie verstanden und fortlaufende persönliche und fachliche Weiterentwicklung als notwendig anerkannt (§ 5 Abs. 1 PflBG).

Die eigene Weiterentwicklung, also die Fähigkeit sich fortlaufend Wissen anzueignen (Lebenslanges Lernen) und sein eigenes Tun und Handeln kritisch zu reflektieren, wird als Ziel klar zum Ausdruck gebracht.

Analyse, Evaluation, Sicherung und Entwicklung der Qualität der Pflege (§ 5 Abs. 3d PflBG).

Fehlermanagement ist Qualitätsmanagement. Die aktive Mitarbeit an der Weiterentwicklung der Pflegequalität bedeutet, dass Auszubildende lernen müssen, konstruktiv mit Fehlern umzugehen. Konstruktiv wird bildungssprachlich als aufbauend, fördernd, entwickelnd verstanden (vgl. Duden | Sprache Sagt Alles, 2020).

Während der Ausbildung zur Pflegefachfrau oder zum Pflegefachmann werden ein professionelles, ethisch fundiertes Pflegeverständnis entwickelt und gestärkt (§ 5 Abs. 4 PflBG).

Pflegekräfte haben eine große Verantwortung, da ihr Handeln direkten Einfluss auf die Gesundheit und das Wohlbefinden der Bewohner und Patienten haben kann. Eine Pflegefachkraft muss in ihrer Arbeit stets abwägen, wie sie die Prioritäten für andere setzt. In manchen Fällen ist es unabdingbar vom pflegerischen Standard abzuweichen. Dies muss aber pflegefachlich begründbar sein.

1 Theoretischer Rahmen

Innerhalb dieses Kapitels werden wichtige Begriffe in ihrer Bedeutung für diese Arbeit definiert. Außerdem werden der Lernprozess und mögliche Einflussfaktoren beleuchtet.

1.1 Definition Fehler

Das Wort *Fehler* leitet sich aus dem lateinischen Verb „fallere“ ab und bedeutet so viel wie „betrügen“, „täuschen“ oder „irreführen“ (vgl. Albers, 2019, 79). In der Literatur finden sich aus den unterschiedlichsten Disziplinen, sehr unterschiedliche Definitionen. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle lediglich eine Auswahl dargestellt, um den Begriff „Fehler“ einzugrenzen.

Einfache Definitionen bezeichnen einen Fehler als *Frustration von Erwartungen* (vgl. Keller, 1980, Zit. n. Oser, Hascher & Spychinger, 1999, 11) oder als *Abweichung von individuellen Absichten* (vgl. Gloy, 1987, Zit. n. Oser et al., 1999, 11). Weimer trennte in die Begriffe einerseits in „Fehler“, als Abweichung von der Norm und andererseits in „Irrtum“, als Normabweichung infolge falscher Interpretation von Informationen (vgl. Rollett, 1999, 71). Somit erscheint ein „Irrtum“ als etwas Verzeihliches, für das auf Grund der unzureichenden Informationslage niemand verantwortlich ist, während ein „Fehler“ eine Handlung wider besseren Wissens wäre (vgl. Weingardt, 2004, 209 f.). Somit werden Fehlerhandlungen mit Versagen gleichgestellt (vgl. Glück, 1999, 172) und implizieren eine Schuldzuweisung. Dieser Umstand lenkt den Blick sehr auf den Handelnden als Verantwortlichen und schränkt so den Umgang mit einem Fehler auf eine moralisch-juristische Sicht ein. Der Verantwortliche muss bestraft werden.

Eine Definition, die versucht eine transdisziplinäre Aussage zu treffen, findet sich bei Weingardt. *Als Fehler bezeichnet ein Subjekt angesichts einer Alternative jene Variante, die von ihm - bezogen auf einen damit korrelierenden Kontext und ein spezifisches*

Interesse - als so ungünstig beurteilt wird, dass es unerwünscht erscheint (Weingardt, 2004, 234). Weingardt beschreibt in seiner Definition drei grundlegende Aspekte.

1. Das Urteil

Es wird keine allgemeingültige Benennung des Begriffs Fehler dargestellt. Vielmehr wird erst durch die subjektive Beurteilung von einer oder mehrerer Personen, ein Fehler zum Fehler (vgl. ebd., 2004, 236).

2. Die Alternative

Laut Weingardt bedarf es mindestens einer Alternative, um überhaupt beurteilen zu können, ob es sich um einen Fehler handelt. Erst durch das Vorhandensein mindestens einer Alternative, besteht die Möglichkeit zwischen „unerwünschten Fehlervarianten“ und „erwünschten Lösungsvarianten“ abzuwägen (vgl. ebd., 2004, 237). Somit vermeidet er die ansonsten oft polarisierende Einteilung in richtig oder falsch (vgl. Schüttelkopf, 2007).

3. Der Kontext

Was unter der Perspektive einer Person und ihres spezifischen Kontextes als richtig erscheint, wird unter der Perspektive einer anderen Person und deren Kontext als sub-optimal oder gar falsch klassifiziert. (Schüttelkopf, 2007, 24). So ändern sich durch stetige Weiterentwicklung und Forschung, Methoden und Techniken und ändern somit den Kontext (vgl. ebd., 2007).

1.1.1 Fehler in der Pflege

Ein besonderer Blick soll an dieser Stelle auf das Verständnis für Fehler in der Pflege gerichtet werden. Kohn et al. definieren in ihrer Studie einen Fehler als das Scheitern einer geplanten Aktion, die nicht wie beabsichtigt durchgeführt werden kann, oder die Verwendung eines falschen Plans zur Erreichung eines Ziels. Sie verweisen auf die Aussage von James Reason, der zwei Arten von Fehlschlägen unterscheidet: *Error is defined as the failure of a planned action to be completed as intended or the use of a wrong plan to achieve an aim. According to noted expert James Reason, errors depend on two kinds of failures: either the correct action does not proceed as intended (an error of execution) or the original intended action is not correct (an error of planning)* (Kohn, Corrigan & Donaldson, 2000, 4)⁴.

⁴ Entweder verläuft die richtige Aktion nicht wie beabsichtigt – dann ist es ein Ausführungsfehler. Oder die ursprünglich geplante Aktion ist nicht korrekt – dann ist es ein Planungsfehler (vgl. Kohn et al. 2000, 4, eig. Übers.).

Ähnlich beschreibt auch das Aktionsbündnis Patientensicherheit e. V. (APS) den Begriff als *eine Handlung oder ein Unterlassen, bei dem eine Abweichung vom Plan, ein falscher Plan oder kein Plan vorliegt*. Ergänzend wird noch zugefügt: *Ob daraus ein Schaden entsteht, ist für die Definition des Fehlers irrelevant*. (Borgwart, 2010, 4). Der ergänzende Satz macht klar, dass Fehlerhandlungen nicht unbedingt mit körperlichen, materiellen oder finanziellen Schäden einhergehen müssen. Dies ist für das Fehlerverständnis sehr wichtig, da somit nicht ausschließlich das Ergebnis bestimmt, ob etwas als Fehler zu werten ist. Die Problematik bei dieser Definition ist, dass sie Fehler lediglich mit Handlungen oder deren Unterlassung verknüpft. Ein professionelles Pflegeverständnis beinhaltet aber auch eine professionelle Kommunikation. Werden Patienten oder Bewohner beispielsweise ignoriert oder zurechtgewiesen, ist dies ebenso als fehlerhafte Pflege zu sehen (vgl. Habermann, 2007, 318).

Das zeigt, dass gerade im pflegerischen Kontext eine allgemeingültige Differenzierung dessen, was als Fehler bezeichnet werden kann, sehr schwierig ist. Aus diesem Grund betrachten Harteis et al. einen Fehler auf vier verschiedenen Ebenen (vgl. Harteis, Bauer & Heid, 2006, 113 ff.).

1. Inhaltliche Ebene

Was wird als Fehler bezeichnet? Fehler können einerseits Sachverhalte aber auch Prozesse betreffen. Um sie erkennen zu können, bedarf es einer Bewertung, also der nächsten Ebene (vgl. ebd.).

2. Normative Ebene

Warum wird etwas als Fehler bezeichnet? Das bedeutet, dass es eine festgelegte Norm geben muss, anhand derer man eine Abweichung erkennen kann. Nun muss es aber noch eine Person geben, die den Fehler als solchen verifiziert. Das führt zur dritten Ebene (vgl. ebd.).

3. Personale Ebene

Wer bezeichnet etwas als Fehler? Unterschiedliche Personen mit unterschiedlichen Kenntnissen und Wissen, beurteilen einen Sachverhalt oder Prozess folglich auch differenziert (vgl. ebd.).

4. Aktionale Ebene

Was führte zum Fehler? Welche Konsequenzen folgen daraus? Inwieweit verfügte die handelnde Person über das notwendige Wissen, um die Konsequenzen ihres Tuns korrekt abzuschätzen? War der Fehler ggf. vorhersehbar? Zudem stellt sich die Frage, ob der Fehler vermeidbar wäre. Hatte die Person überhaupt Handlungsalternativen (vgl. ebd.)?

Genau wie bei Weingardt beinhaltet diese Definition eine Vielzahl von Variablen, die bedacht werden müssen, um einen Fehler auch als solchen zu authentifizieren. Ausgehend davon, ist die folgende Definition von Hatziliadis und Rüller recht aussagekräftig.

Ein Pflegefehler liegt vor, wenn durch das Handeln oder Unterlassen gegen pflegewissenschaftliche Erkenntnisse (= Bewertungsmaßstab) verstoßen wird, ohne dass eine fachliche Begründung das Handeln oder Unterlassen rechtfertigt. Dabei können die Handlung selbst und/oder das Handlungsergebnis fehlerhaft sein. Pflegefehler haben körperliche und/oder psychische Beeinträchtigungen, kommunikative Verletzungen oder Vernachlässigungen zur Folge (Hatziliadis & Rüller, 2017, 4).

Diese Definitionen zeigen, dass zur Bestimmung eines Fehlers viele unterschiedliche Elemente in Betracht gezogen werden müssen. Dabei ist es irrelevant, ob es in der Folge zu Schäden kommt. Fehler geschehen nicht nur durch Handlungen direkt am Patienten oder Bewohner, sondern können auch durch negative Kommunikation oder Missachtung entstehen.

1.2 Definition Wissen

Die in Kapitel 1.1 und 1.2 beschriebenen Fehlerdefinitionen zeigen, dass sich ohne Wissen, Fehler nicht ausfindig machen lassen. Und was ist Wissen? Auch diese Begriffsdefinition erweist sich als komplex und umfangreich. Ein in der Literatur häufig zitierter Definitionsvorschlag, wird Platon zugeschrieben und findet sich in dessen Werk „Theätet“. Hier wird Wissen als [...] *wahre, begründete Überzeugung* [...] (Platon, 2012, 201c) beschrieben, wird aber im weiteren Verlauf als passende Beschreibung wieder verworfen.

Um Wissen möglichst transdisziplinär zu definieren, hat Gottschalk-Mazouz sieben typische Merkmale von Wissen beschrieben, die jedoch nicht immer insgesamt erfüllt sein müssen (vgl. Gottschalk-Mazouz, 2005):

1. *Wissen hat einen praktischen Bezug*

Wissen dient zum Lösen von praktischen Problemen, zur Bewertungsorientierung und zur Selbstreflexion.

2. *Wissen tritt personalisiert und nicht personalisiert („repräsentiert“) auf*

Wissen ist an eine Person gebunden oder ist in schriftlicher, bildlicher oder klanglicher Form dargestellt (Repräsentation).

3. *Wissen hat eine normative Struktur*

Wissen erhält eine Wertigkeit.

4. *Wissen ist intern vernetzt*

Wissen als Produkt aus Verknüpfungen mit anderen Informationen.

5. *Wissen setzt Wissen voraus*

Die Anwendung von Wissen führt wiederum zu neuem Wissen.

6. *Wissen ist dynamisch*

Wissen vollzieht einen dynamischen Prozess und verändert sich.

7. *Wissen wird durch Institutionen formiert und ist in ihnen verkörpert*

(vgl. Gottschalk-Mazouz, 2005, 349 ff.)

Aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften findet sich eine Definition, die diese Merkmale einbezieht. *Wissen bezeichnet die Gesamtheit der Kenntnisse und Fähigkeiten, die Individuen zu Lösung von Problemen einsetzen. Dies umfasst sowohl theoretische Erkenntnisse als auch praktische Alltagsregeln und Handlungsanweisungen. Wissen stützt sich auf Daten und Informationen, ist im Gegensatz zu diesen jedoch immer an Personen gebunden. Es wird von Individuen konstruiert und repräsentiert deren Erwartungen über Ursache-Wirkungsprinzipien* (Probst, Raub & Romhardt, 2012, 23). Wissen setzt sich somit aus kognitiven Ressourcen und Handlungsfertigkeiten zusammen und wird nicht „transportiert“, sondern von jedem Subjekt individuell entwickelt (vgl. Siebert, 2005, 81).

1.2.1 *Negatives Wissen*

Im Laufe seines Lebens erwirbt jeder Mensch Wissen durch Lernen. Das heißt, der Mensch eignet sich zum Beispiel Sachkenntnisse (= deklaratives Wissen), Handlungswissen (= prozedurales Wissen) aber auch kontextspezifisches und personenbezogenes Erfahrungswissen (= implizites Wissen) und abrufbares und transparentes Expertenwissen (= explizites Wissen) an (vgl. Wiater, 2007, 21 f.). Mit jedem neu erworbenen Wissensbaustein ergeben sich neue Risiken, Unsicherheiten und Fragen. Also bringt jedes „positive“ Wissen, auch „negatives“ Wissen mit sich. *Jedes Wissen produziert Nicht-Wissen* (Siebert, 2005, 82). In diesem Kontext ist der Begriff „negativ“ aber nicht als unerwünscht in einem moralisch wertenden Sinn zu verstehen. Vielmehr glauben Oser et al., dass negatives Wissen eine Art Schutzfunktion für das positive Wissen hat. Erst durch die Kenntnis des „Unrichtigen“, werden korrekte Vorgehensweisen oder richtige Sachverhalte eindeutig und klarer abgegrenzt (vgl. Oser et al., 1999, 17 f.).

Das bedeutet aber nicht, dass jeder Mensch zwingend etwas aus Fehlerhandlungen lernt. Es muss erkannt werden, was überhaupt fehlerhaft ist, welche Konsequenzen folgen können, wie es zu dem Fehler kam und ob und wie er korrigiert werden kann. Es

bedarf der konstruktiven Auseinandersetzung mit dem Fehler (vgl. ebd., 20). Negatives Wissen ist also durchaus sinnvolles, brauchbares Wissen. Denn es kann helfen, Handlungsweisen zu verbessern und Vorgehensweisen und Verhalten zu reflektieren (vgl. Gartmeier, Bauer & Gruber, 2008, 24), sofern der Mensch motiviert ist, etwas zu lernen.

1.3 Lernen und Lernprozess

Was geschieht während eines Lernprozesses? *Lernen ist ein Prozess, der in einer relativ konsistenten Änderung des Verhaltens oder des Verhaltenspotenzials resultiert, und basiert auf Erfahrung.* (Gerrig & Zimbardo, 2018, 192). Lernen, wie es die Definition von Gerrig und Zimbardo beschreibt, ist eine Veränderung des Verhaltens. Das Ergebnis eben dieser Änderung wird als „Performanz“ bezeichnet und ist nicht immer gleich erkennbar. Sie kann unter Umständen spät oder auch niemals zum Ausdruck kommen. Verhaltensveränderungen, wie sie beispielsweise durch Müdigkeit, Drogenkonsum oder auch Reifung hervorgerufen werden, sind in dieser Definition nicht eingeschlossen (vgl. Bak, 2019, 2 f.).

Dies würde bedeuten, dass ein Subjekt, das einen Fehler begeht, durch die Erfahrung, die daraus resultiert, sein Verhalten ändert. Hier stellt sich jedoch zum einen die Frage, welche Erfahrung macht dieses Subjekt? Erlebt es eine Sanktion, Maßregelung oder Bestrafung? Oder wird der Fehler relativiert oder gar ignoriert? Und dann bleibt die Frage, welches Verhalten entsteht aus dieser Erfahrung?

Zunächst aber soll ein genauerer Blick auf das Lernen und den Lernprozess gerichtet werden. Mit dem neuen Pflegeausbildungsgesetz wurden empfehlende Rahmenlehrpläne entwickelt. Darin wurde, als ein didaktisch-pädagogischer Grundsatz, die Kompetenzorientierung und damit die Entwicklung des Lernenden im Prozess des lebenslangen Lernens formuliert (vgl. Bundesinstitut für Berufsbildung, 2019). Dies bedeutet, dass die Fähigkeiten zum selbständigen Lernen und die eigene Erweiterung von Kompetenzen systematisch gefördert werden sollen. Für den Terminus „Kompetenz“ finden sich in der Literatur mehrere Definitionen. An dieser Stelle soll lediglich eine Auswahl aufgezeigt werden.

Kompetenzen sind Dispositionen zur Selbstorganisation menschlichen Handelns, das kreative Denkhandeln eingeschlossen; sie sind Selbstorganisationsdispositionen (Erpenbeck, 2003, 365, Zit. n. Gnahs, 2010, 20).

Auch Arnold bindet in seiner Definition neben dem Handlungskönnen weitere Fähigkeiten mit ein. *Kompetenz bezeichnet das Handlungsvermögen der Person. [...] Kompe-*

tenz umfasst nicht nur inhaltliches bzw. fachliches Wissen und Können, sondern auch außerfachliche bzw. überfachliche Fähigkeiten, die häufig mit Begriffen wie Methodenkompetenz (*know how to know*), Sozialkompetenz, Personalkompetenz oder auch Schlüsselqualifikationen umschrieben werden (Arnold, 2001, 176, Zit. n. Gnahs, 2010, 20).

Bei Peter Dehnbostel und Julia Gillen findet sich das lebenslange Lernen als Teil der Kompetenzbeschreibung. *Unter dem allgemeinen Begriff "Kompetenz" sind zunächst Fähigkeiten, Methoden, Wissen, Einstellungen und Werte zu verstehen, deren Erwerb, Entwicklung und Verwendung sich auf die gesamte Lebenszeit eines Menschen beziehen. Die Kompetenzentwicklung wird aus der Perspektive des Subjekts, seiner Fähigkeiten und Interessen gesehen und bezieht in ihrer Subjektorientierung die Bildungsdimension mit ein* (Dehnbostel & Gillen, 2006, 32, Zit. n. Gnahs, 2010, 20).

Lebenslanges Lernen besagt, dass der Lernende seinen Lernprozess selbst organisiert und auf einem bereits vorhandenen Wissensnetz aufbaut. Der Lehrende agiert eher als Vorbild und Coach und hat nicht die direkte Wissensvermittlung als Aufgabe. Es setzt aber auch voraus, dass der Lernende die Fähigkeit zu lernen bereits erworben hat (vgl. Kraus, 2001, 107). Bereits vorhandene Fertigkeiten und Fähigkeiten (Kompetenzen) werden also im lebenslangen Lernen durch selbstgesteuertes Lernen erweitert, verändert oder ersetzt (vgl. Gieseke, 2016, 186).

Liegt dieser Prozess in der Hand des Lernenden, wird das Lernergebnis von Individuum zu Individuum unterschiedlich sein.

Ein weiterer Grund dafür, dass Menschen differente Lernergebnisse erhalten, ist, dass jeder Mensch Reize von außen unterschiedlich verarbeitet. Diese Verarbeitung ist v. a. beim Lernen Erwachsener von mehreren Faktoren abhängig (Abbildung 1) und wird als konstruktives Lernen bezeichnet. Um Reize von außen verarbeiten zu können, müssen diese mental verknüpfbar sein. Bereits vorhandene Strukturen werden ausgebaut, das vorhandene Wissensnetz wird erweitert (vgl. Siebert, 2005, 64). Sinneseindrücke werden im Gehirn gefiltert und auf die Informationen selektiert, die aufgenommen werden wollen und müssen, um handlungsfähig zu sein. Wie etwas aufbereitet wird, hängt von den eigenen Empfindungen und vom kognitiv-emotionalen System ab. Lernen ist also „struktur determiniert“ (vgl. Siebert, 2005, 31). Somit hat das Erleben eines Lernenden, wie in seiner Lernumgebung mit Fehlern umgegangen wird, Einfluss auf das Lernergebnis. Emotionale Einflüsse sind beispielsweise wichtige Bausteine beim Lernen aus Fehlern.

Abbildung 1: Faktoren konstruktiven Lernens
Quelle: Siebert, 2005, 31

1.3.1 Lernmotivationen

Der Mensch ist grundsätzlich daran interessiert Neues zu lernen und zu entdecken. Im Laufe einer beruflichen Ausbildung kann es auf Grund von Unsicherheiten oder erhöhtem Aufwand und Anstrengung zu Widerständen und Lernbeeinträchtigungen kommen (vgl. Siebert, 2012, 190). In solchen Situationen bedarf es regelmäßiger Anreize und Motivationen, um seine Lernziele weiterzuverfolgen. Hans Löwe unterscheidet zwischen „Habitualmotivation“, mit der eine grundsätzliche Lernbereitschaft und somit das lebenslange Lernen als Lebensstil gemeint ist und die „Aktualmotivation“, die auf Grund konkreter Situationen entsteht (vgl. Löwe, 1970, Zit. n. Siebert, 2012, 190). Eine weitere Unterscheidung in „extrinsische“ und „intrinsische“ Motive ist in der Literatur ebenfalls häufig zu finden. Themen wie Sicherung des Arbeitsplatzes, Verbesserung des Einkommens oder auch gesellschaftliche Anerkennung gehören zu den extrinsischen Motiven. Das Interesse an einem Thema oder einer Sache, der Wunsch sich mit einem Inhalt auseinanderzusetzen wird als intrinsische Motivation bezeichnet (vgl. Siebert, 2012, 190). In diesen Zusammenhang lässt sich auch das Lernen durch Perturbation verorten. Der Begriff „Perturbation“ wird im Duden als „Verwirrung“, „Stö-

rung“ beschrieben (*Duden | Sprache Sagt Alles*, 2020) und wird im Konstruktivismus als ein Merkmal für nachhaltig, motiviertes Lernen aufgeführt (vgl. Siebert, 2006, 91). Durch Irritationen, Überraschungen oder Perspektivwechsel können Denkanstöße in Gang gesetzt werden, die zu neuen Ergebnissen oder Lösungen führen. Andererseits können solche Perturbationen aber auch verunsichern (vgl. Siebert, 2005, 90 f.). Es kann also sein, dass durch die Perturbation, die ein eigener Fehler oder auch der anderer auslöst, ein Denkprozess in Gang gesetzt wird, der zu einer Handlungs- oder Handlungsveränderung führt. Gleichzeitig kann aber auch durch negative Erlebnisse eine Verunsicherung erfahren werden, die nicht dazu führt, dass sich mit der Fehlerursache und den -folgen auseinandergesetzt wird.

Gerade in der beruflichen Ausbildung (und der Erwachsenenbildung) wird zusätzlich noch in „Selbstattribution“ und „Fremdattribution“. Während einerseits Lernende sich selbst für Erfolge und Fehlschläge verantwortlich sehen (= Selbstattribution), gibt es andere, die v. a. für negative Ereignisse ihre Umgebung verantwortlich machen (= Fremdattribution). Erlebnisse, wie die erfolgreiche Lösung eines Problems oder die eigenständige Bewältigung einer schwierigen Aufgabe, stärken die Selbstattribution und ermutigen zu weiterem Lernen (vgl. Siebert, 2012, 191). Wird eine positive Fehlerkultur gelebt, fördert dies die Auseinandersetzung mit der Situation, in der der Fehler geschehen ist (= intrinsische Motivation).

1.3.2 Aus Fehlern lernen

Fehler gehören zum Arbeitsprozess. Vor allem in einem so umfangreichen und mannigfaltigen Arbeitsbereich wie der Pflege, der zusätzlich noch mit Zeitdruck verbunden ist, kann es zu Fehlern kommen. Um sich dieser Tatsache professionell zu stellen, reicht es nicht, das Qualitätsmanagement ausschließlich auf der Vermeidung von Fehlern aufzubauen. Ein solcher Umgang impliziert, dass Fehler grundsätzlich vermeidbar sind und dass in erster Linie die Schuldfrage von Bedeutung ist. Stattdessen muss *eine Strategie des Umgangs mit Fehlern entwickelt werden*. (vgl. Harteis et al., 2006, 111 f.). Wenn Fehler als Lernchance gesehen werden, besteht die Möglichkeit einer Fehleranalyse, die schlussendlich zu einer Verbesserung der bisherigen Praxis führen kann (vgl. ebd., 116 f.).

Doch nicht jeder Fehler führt zu einem Lerngewinn. Hier unterscheidet Wolfgang Köhler in „gute“ und „schlechte“ Fehler. Als schlechte Fehler bezeichnet er jene, die auf Grund der Tatsache, dass die Ursache des Scheiterns nicht erkannt wird, zu einer Wiederholung des Fehlers führt. Bei guten Fehlern wird eine Problemlösungsstrategie

angestrebt. Das bedeutet, dass die Ursache ergründet wird, um darauf aufbauend eine durchdachte Alternative zu finden (vgl. Köhler, 1913, Zit. n. Weingardt, 2004, 148 f.).

Wichtig ist also, dafür sensibel zu sein, dass Fehler geschehen können, einen Plan zu haben, mit ihnen umzugehen und sie zu ergründen, um daraus zukünftig eine Verhaltensänderung (= Lernergebnis) bei dem Fehlerverursacher und bei allen weiteren Beteiligten herbeizuführen. *Eine lernförderliche Fehlerkultur äußert sich darin, dass Fehler nicht im unbegründeten Sicherheitsgefühl aus dem Fokus der Aufmerksamkeit ausgeblendet werden und dass sie nicht zu Schuldzuweisungen und negativen Konsequenzen für die Akteure führen.* (Harteis et al., 2006, 117).

Es ist somit möglich eine andere Sicht auf Fehler zu lenken und in ihnen einen Nutzen zu sehen – aus ihnen zu lernen. Aber was führt dazu, dass wir in der Lage sind aus Fehlern zu lernen?

1.4 Emotionalität als Einfluss auf den Lernprozess

Das Thema Lernen ist eng verknüpft mit Wissen, welches über die Sinne und mit Hilfe von Denkprozessen in das Gehirn gelangt, bestenfalls dort gespeichert wird und bei Bedarf abgerufen werden kann. Doch wie kann es dann sein, dass Lerninhalte von den Lernenden unterschiedlich aufgenommen und verarbeitet werden? Wie bereits in Kapitel 1.3 beschrieben, geht beispielsweise Siebert davon aus, dass jedes Individuum seine eigene Wirklichkeit selbstorganisiert subjektiv konstruiert (vgl. Siebert, 2005, 5 f.). Ein wichtiger Einflussfaktor des konstruktiven Lernens sind Emotionen.

Der Neurowissenschaftler Gerhard Roth stellt die These auf, dass nur durch das Zusammenspiel von Neocortex und limbischem System kognitive Prozesse im Gehirn ablaufen können (vgl. Roth, 1987, Zit. n. Siebert, 2005, 53). Der Neocortex fügt die Informationen unseres Sinnessystems zusammen und regelt unsere Aufmerksamkeit und Aktivität (vgl. Pontes, 2011). Das limbische System ist unter anderem für die Verarbeitung unserer Emotionen zuständig (vgl. Krämer, 2010). Emotionen steuern und beeinflussen also unsere Handlungen, Handlungsantriebe, unsere sensorischen Wahrnehmungen, Gedanken und Erinnerungen und wirken sich somit auf die Intensität von Lernprozessen aus. Der Zusammenhang zwischen Kognition und Emotion wurde von dem Psychologen Luc Ciompi als „Affektlogik“ bezeichnet, der fünf Grundgefühle unterscheidet: Neugier, Angst, Wut, Freude und Trauer. Er begründet seine These, dass das Bewusstsein und der Körper eine Einheit bilden. Folglich sind Emotionen sehr eng mit körperlichen Reaktionen verbunden: Gehirn und Körper bilden zusammen *einen* Organismus. Es besteht zwischen diesem Organismus als Ganzes und der Um-

welt eine Wechselwirkung. Teilweise entsteht aus den Aktivitäten dieses Organismus besagte Umwelt. Emotionen sind somit das Bindeglied zwischen Körper, Geist und Gefühlen (vgl. Siebert, 2005, 54 f.).

Schuldzuweisung und negative Konsequenzen bei Fehlern können dazu führen, dass Lernende Angst davor haben, Fehler zu begehen. Diese Angst vor Fehlern führt zu einer negativen Bewertung dieses Ereignisses und hat zur Folge, dass das Erleben als unangenehme oder bedrohliche Situation eingestuft wird und Aufgaben innerhalb dieses Kontextes nicht oder nur unzureichend erfüllt werden können (vgl. Oser et al., 1999, 27 f.). Izard bezeichnet „Angst“ als ein übergeordnetes Gefühlsmuster, das sich aus mehreren fundamentalen Gefühlen wie Ärger, Traurigkeit, Schuld und Scham zusammensetzt. Furcht ist für ihn ebenfalls eines dieser fundamentalen Gefühle. Er unterscheidet also zwischen „Angst“ und „Furcht“ (vgl. Izard, 1999, Zit. n. Gieseke, 2016, 68). Doch ob die Begriffe nun getrennt werden oder nicht, Angst kann unsere Wahrnehmung und unser Handeln beeinträchtigen. Sie kann zu einem Gefühl der Lähmung und der Hilfs- und Ausweglosigkeit führen und uns so den Blick auf Problemlösungsressourcen versperren. Andererseits kann Angst natürlich auch eine sinnvolle Aufgabe erfüllen, indem sie uns vorsichtiger und umsichtiger in Situationen macht. Ein Gefühl der Angst kann sich aber durchaus manifestieren und sich so zu einer habituellen Ängstlichkeit entwickeln, die sich schließlich zu einem selbstbeschränkenden Charakter ausbildet (vgl. Gieseke, 2016, 69).

Was das Abspeichern von Inhalten im Gedächtnis betrifft, werden Lerninhalte in Verbindung mit positiven Emotionen besser erinnert als mit negativen (vgl. ebd., 87). Werden Fehlererlebnisse also als Lernmöglichkeiten erlebt, in denen Lernende Unterstützung und Hilfe erfahren, können Schlüsselerlebnisse entstehen (vgl. Oser et al., 1999, 20), die sich motivierend auf das weitere Lernen auswirken. Dazu bedarf es einer emotionalen Standfestigkeit, die ein Lernender benötigt, um mit Fehlern umgehen zu können.

1.4.1 Emotionale Kompetenz

Der Lern- oder Bildungsprozess ist untrennbar mit Emotionen verbunden. Emotionen können das Lernen somit ermöglichen oder blockieren (vgl. Siebert, 2012, 158). Zu Beginn der 1990er Jahre wurde erstmals im Kontext sozialer Kompetenzen, der Begriff der „Emotionalen Intelligenz“ genannt. *Emotional intelligence is a type of social intelligence that involves the ability to monitor one's own and others' emotions, to discrimi-*

*nate among them, and to use the information to guide one' s thinking and actions*⁵. (Salovey & Mayer, 1990, Zit. n. Gölzner & Meyer, 2018, 24) Der Psychologe und Journalist Daniel Goleman hat dazu die vier Quadranten der Emotionalen Intelligenz (Abbildung 2) entwickelt. Sie besteht aus der Ich-Andere-Achse und der Erkennen-Umgehen-Achse, die die vier Grundfähigkeiten „Selbstwahrnehmung“, „Selbstmanagement“, „Fremdwahrnehmung“ und „Beziehungsmanagement“ beinhalten (vgl. Goleman 2000, Goleman et al., 2002, Zit. n. Gölzner & Meyer, 2018, 25). Diese sind eng miteinander verbunden und beeinflussen sich, sind aber nicht voneinander abhängig. Selbstwahrnehmung bedeutet, dass ein Subjekt seine eigenen Gefühle und deren Wirkung und Einfluss auf das eigene Denken erkennen kann. Infolgedessen, kann es seine Gefühle in bestimmten Situationen kontrollieren und beeinflusst somit sein Handeln (Selbstmanagement). Durch die Fähigkeit der Fremdwahrnehmung ist ein Subjekt in der Lage, die Emotionen und Gefühle anderer zu erkennen, zu verstehen, sich ggf. sogar in deren Situation hineinzusetzen. Daraus entsteht die Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen, zu gestalten und zu festigen (Beziehungsmanagement) (vgl. Bariso, 2019, 5 f.).

Das Konzept der emotionalen Intelligenz ist nicht unumstritten. Vor allem der Terminus „Intelligenz“ im Zusammenhang mit Emotion ist Gegenstand der Kritik. So wird Intelligenz als eine kognitive Leistung bzw. als Fähigkeitskonstrukt verstanden. (vgl. Schuler, 2002, 138) und steht für das unüberwindbare Gegenteil von Emotionen. Im weiteren Verlauf seiner Kritik, bezeichnet Schuler das Konzept als *rückschrittlich*, *irreführend*, *ignorant* und *unnötig* (vgl. ebd., 139).

⁵ Sie beschreibt (als Teil der sozialen Intelligenz) die Fähigkeit, die eigenen Emotionen und die anderer zu beobachten, zu erkennen, sie zu unterscheiden und die daraus gewonnenen Informationen zu nutzen, um das Denken und Handeln zu lenken (vgl. Salovey & Mayer, 1990, Zit. n. Gölzner und Meyer (2018), eig. Übers.).

Abbildung 2: Quadranten emotionaler Intelligenz
Quelle: Gölzner & Meyer, 2018, 25

Inzwischen findet sich in der Literatur der Begriff der „emotionalen Kompetenz“, deren Definition Arnold an die von Goleman anlehnt. Emotionale Kompetenz ist die *Fähigkeit, unsere eigenen Gefühle und die anderer zu erkennen, uns selbst zu motivieren und gut mit Emotionen in uns selbst und in unseren Beziehungen umzugehen* (Goleman, 1999, 387, Zit. n. Arnold, 2008, 134). Arnold nennt als Voraussetzung von emotional kompetenten Menschen *ein hohes Maß an Empathie und die Fähigkeit, ihr emotionales Können in jeweils spezifischen Kontexten angemessen einzusetzen und mit ihren Gefühlen so umzugehen, dass sie weder sich noch andere überfordern* (Arnold, 2008, 134). Emotionen und Gefühle beeinflussen unser Handeln. Sind Fehlererlebnisse mit überwiegend negativen Emotionen verbunden, hat das Einfluss auf unser Handeln in und nach einer Fehlersituation. In der Pflegeausbildung soll unter anderem die Entwicklung der sozialen Kompetenz und diesem Kontext auch der emotionalen Kompetenz gefördert werden (vgl. § 2 Abs. 1 & § 3 Abs. 1 PflAPrV⁶). Wie der Definition von Arnold zu entnehmen ist, hilft eine emotionale Stabilität in schwierigen Situationen, wie es Fehlererlebnisse sein können.

⁶ Pflegeberufe-Ausbildungs- und Prüfungsverordnung

1.5 Reflexivität und Metakognition

Um aus Fehlern lernen zu können, muss das Subjekt sich einerseits des Fehlers bewusst sein und muss die Fähigkeit besitzen, rückblickend auf die Situation zu schauen und diese zu analysieren. Ein solcher „Rückblick“ wird als Reflexion bezeichnet, als „das Nachdenken“, „Überlegung“ oder „prüfende Betrachtung“ (vgl. *Duden | Sprache Sagt Alles*, 2020). Neben einer Erfahrung oder einem Problem, kann auch vorhandenes Wissen oder Einsichten strukturiert betrachtet werden. (vgl. Korthagen, Kessels, Koster, Lasgerwerf & Wubbels, 2002, 73).

Im Zusammenhang mit lebenslangem Lernen wird der Reflexion ein hoher Stellenwert beigemessen. Sie gilt als Grundprinzip der Kompetenzentwicklung und ist das Fundament, um den Lernprozess selbstbestimmt durchzuführen (vgl. Hilzensauer, 2008, 1 f.). Es gibt unterschiedliche Theorien und Modelle zum Thema Reflexion und lernen. An dieser Stelle wird eine Auswahl dargestellt. Der Philosoph und Pädagoge John Dewey geht davon aus, dass einer Reflexion eine (Handlungs-)Blockade vorausgehen muss, um bei dem Lernenden die Motivation einer Problemlösung auszulösen (vgl. Schäfer, 2005, Zit. n. Hilzensauer, 2008, 2). Darauf aufbauend entwickelte David A. Kolb den „learning cycle“. Nach dieser Theorie muss eine konkrete Erfahrung erst reflektiert werden, bevor sie dann generalisiert und in eigenes Handeln übertragen wird. So entstehen weitere Erfahrungen, die im Anschluss wieder die gleichen Schritte durchlaufen (vgl. Kolb, 1975, Zit. n. Hilzensauer, 2008, 4). Graham Gibbs entwickelte darauf aufbauend den „reflective cycle“. Darin beschreibt er sechs Reflexionsschritte:

1. Description (Situationsbeschreibung)
2. Feelings (Beschreibung der Gefühle innerhalb der Situation)
3. Evaluation (Situationsbeurteilung)
4. Analysis (Analyse der Komponenten aus Beschreibung und Beurteilung)
5. Conclusion (Zusammenfassung möglicher positiver Einflussfaktoren)
6. Action Plan (Konkrete Handlungsbeschreibung für die Zukunft) (vgl. Gibbs, 1988, Zit. n. Hilzensauer, 2008, 4).

Donald A. Schön entwickelte zusammen mit Chris Argyris das Reflexionskonzept des „double loop learning“. Hier geht es darum zu ergründen welche Ursachen es für Fehler bzw. Misserfolge gibt. Zudem unterscheidet Schön zwischen der Reflexion nach einer Handlung (reflection-on-action) und der Reflexion während einer Handlung (reflection-in-action) (vgl. Hilzensauer, 2008, 4).

Durch rückbezogenes und selbstreflexiv verarbeitetes Erfahrungswissen kann ein Lernprozess in Gang gesetzt werden (vgl. Siebert, 2007, 22). Selbstreflexion und Lernen sind also, vor allem im Erwachsenenalter, untrennbar miteinander verbunden. Für Siebert bedeutet Reflexion, dass Bedingungen und Wirkungen des eigenen Denkens und Tuns erfasst und wahrgenommen werden. Er beschreibt drei Ebenen:

1. Selbstreflexion (eigene Stärken und Schwächen erkennen)
2. Gruppenreflexion (Metakommunikation innerhalb einer (Lern)gruppe) (vgl. Siebert 1999, Zit. n. Hilzensauer, 2008, 7)
 Als Metakommunikation wird das Sprechen über die Kommunikation bezeichnet. Die aus dem Griechisch stammende Vorsilbe „meta“ bedeutet etwa „über“, „oberhalb“ oder „jenseits“. Damit ist gemeint, dass die Perspektive gewechselt wird. Die Kommunikation wird von außen betrachtet und analysiert (vgl. Kanitz & Scharlau, 2015, 108).
3. Problemreflexion (Überdenken des Lerngegenstandes) (vgl. Siebert, 1999, Zit. n. Hilzensauer, 2008, 7)

Ein wichtiger Teil des Lernens ist also die Selbstreflexion. Das Nachdenken über sich selbst, das eigene Handeln und das Lernen mit seinen kognitiv ablaufenden Prozessen. Nachdenken über das Denken wird als „Metakognition“ bezeichnet (vgl. R. Kaiser, 2015, 45) und kann ein hilfreiches Instrument bei der Selbstreflexion sein. Es dient dazu, kognitive Stärken und Schwächen, sowie Methoden der Wahrnehmung, des Denkens und Lernens zu erkennen (vgl. Siebert, 2005, 141). Das Konzept wird in zwei Elemente unterteilt. Zum einen den „exekutiven“ Teil, der Handlungsabläufe kognitiv plant, steuert und bewertet. Der zweite „deklarative“ Teil wird weiter unterteilt in:

- Personenwissen (Wissen um eigene Denk- und Verhaltensweisen)
- Aufgabenwissen (Wissen um die Informationen und Charakteristika der Aufgabenstellung)
- Strategiewissen (Wissen um mögliche Lösungswege zur Bewältigung der Aufgabe) (vgl. R. Kaiser, 2015, 46 f.)

Bei der Metakognition handelt es sich somit um eine strukturierte Methode der Reflexion, die durch die Betrachtung unterschiedlicher Elemente bei der Bewerkstelligung einer Aufgabe helfen kann.

Der Lernprozess ist von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Das lernende Subjekt spielt selbst eine elementare Rolle. Durch individuelle Wahrnehmungen, Lernmotivationen und Emotionen, entstehen subjektive Lernergebnisse. Auch Fehler werden durch Motivationen und Emotionen unterschiedlich wahrgenommen und verarbeitet. Die Frage, wie Lernende Fehler während ihrer Ausbildung erleben, ist für das Fehlerlernen essenziell.

2 Methodik

In dieser Arbeit wurde neben der Literaturrecherche ein eigener Forschungsteil in Form von Interviews eingebracht.

2.1 Literaturrecherche

Um das Thema „Fehler in der Ausbildung von Pflegeberufen“ näher zu beleuchten, wurde zunächst in Google Scholar die Suche mit „Fehlerkultur in der Pflege“ und „Einfluss von Fehlern in der Pädagogik“ gestartet. Eine erste Durchsicht anhand der Literaturtitel ergab je zwei passende Beiträge, die inhaltlich genauer betrachtet wurden. Hierbei wurden Beiträge, über Qualitätsmanagementinstrumente zur Fehlervermeidung beschäftigten, nicht in die engere Wahl aufgenommen. Ebenso wurden Beiträge, die einen speziellen Bereich (z. B. Intensivmedizin) oder die primär medizinische Behandlungsfehler beinhalteten, ausgeschlossen.

Zudem wurde über das Fachportal Pädagogik im Dokumentenserver Pedocs durch die Freitexteingabe „Fehlerkultur in der Ausbildung“ 85 Treffer erzielt, von denen drei Aufsätze als themenrelevant gesehen wurden. Die ausgeschlossenen Beiträge behandelten Themen wie die Lehrerausbildung, befassten sich mit der handwerklichen Ausbildung oder waren anderweitig an Spezialthemen gegliedert (z. B. Physikunterricht).

Die Literaturverzeichnisse der ausgesuchten Beiträge wurden dann miteinander verglichen. Durch übergreifend verwendete Quellen in den verschiedenen Beiträgen wurden weitere Monographien und Aufsätze passend zum Thema gefunden und gesichtet, die dann den Überschriften „Fehler/Fehlerkultur“ und „Lernen“ zugeordnet wurden. Im Verlauf der weiteren Recherche wurden Themen wie „Einflüsse auf den Lernprozess“, „Lernmotivation“, „Negatives Wissen“ und „Reflexivität“ als relevante Faktoren zur Bearbeitung der Forschungsthese eruiert.

Eine weitere Suche über Pubmed mit den Begriffen „Influence“, „Mistakes“ und „Learning“ ergab 55 Treffer, von denen vier Studien als passend ausgewählt wurden. Nach weiterer Prüfung wurden jedoch nur zwei Studien in die Recherche aufgenommen

(siehe Anhang). Ausschlaggebend war hier, dass sich die Forschungen mit dem Zusammenhang zwischen Fehlern in der Ausbildung eines Berufes im medizinischen Bereich und den daraus resultierenden Lernergebnissen befassten. Zudem wurden die Studien auf ihre Güte hin überprüft. Hierfür wurden die Gütekriterien nach Mayring (vgl. Mayer, 2015, 114 f.) angewendet und die Merkmale Objektivität, Reliabilität und Validität herangezogen (vgl. ebd., 95).

Die Studie von Fischer et al befasst sich mit der Frage, welche Faktoren das Lernen aus medizinischen Fehlern für Studenten erleichtert, einschränkt oder beeinflusst. An der medizinischen Universität von Massachusetts wurden fachärztliche Studierende in teilstrukturierten Interviews, im Zeitraum von Oktober 2003 bis Januar 2004, zu ihrer Einstellung und ihren Erfahrungen zum Thema Fehler, befragt. Die Interviews wurden von den fünf Autoren der Studie durchgeführt und aufgezeichnet. Im Anschluss wurden sie transkribiert und anonymisiert. Jeder Autor analysierte jeweils drei Transkripte, deren Ergebnisse schließlich vom ersten Autor zusammengefasst und kodiert wurden. Diese Ausarbeitung wurde im Anschluss wieder durch die restlichen Autoren analysiert. Dieser Vorgang wurde wiederholt, bis keine neuen Themenbereiche identifiziert wurden (vgl. Fischer, Mazor, Baril, Alper, DeMarco & Pugnaire, 2006). Aus der Studie geht nicht hervor, wie der Terminus Fehler in den Interviews definiert wird, da lediglich von medizinischen Fehlern gesprochen wird. Dennoch finden sich interessante Ergebnisse, die das Fehlererleben von Lernenden aufzeigen.

Die Studie von Schüler et al widmet sich den Auswirkungen von qualifizierten Feedbacks auf die Entwicklung praktischer Fertigkeiten von 56 Studierende der Zahnmedizin während ihres klinischen Einsatzes. Die Studie wurde von Oktober 2015 bis Juli 2016 an der Universitätsklinik Jena durchgeführt. Alle teilnehmenden Studenten wurden bei ihren klinischen Einsätzen von zwei Ausbildern der Zahnklinik beobachtet und bewertet. Um den Einfluss von Rückmeldungen zu eruieren, führten alle Studenten einen Behandlungsvorgang zweimal durch und wurden auch beide Male benotet. Zwischen den beiden Behandlungen sollten die Studenten ihre klinischen Leistungen, in einem Gespräch mit einem der Ausbilder selbst reflektieren und bewerten. In der Interventionsgruppe (IG) glich der Ausbilder die Äußerungen der Studenten mit den eigenen ab und gab darüber eine Rückmeldung. Nach dem Gespräch hatten die Teilnehmer der IG die Möglichkeit eine Einschätzung abzugeben, ob das Gespräch das Potenzial hatte, ihre klinischen Leistungen zu verbessern. In der Kontrollgruppe (CG) wurden die Tätigkeiten nur bewertet, aber es gab kein Feedback. Das Ergebnis dieser Studie zeigt, dass sich die Studenten in ihren Fähigkeiten, im Management aber auch in ihre Kommunikation, im Vergleich zur Kontrollgruppe (ohne Feedback) verbesserten

(vgl. Schüler, Heinrich-Weltzien & Eiselt, 2018). Diese Studie wurde einbezogen, da in einem Feedback üblicherweise auch entdeckte Fehler zur Sprache gebracht werden.

In der Zusammenfassung dieser Studie wurde allerdings ein Fehler entdeckt. Dort wurde in den Ergebnissen angegeben, dass in der Feedbackgruppe der größte Effekt bei der Verbesserung der technischen Fähigkeiten ($ES^7 = 1,6$), gefolgt von Management ($ES = 1,3$) und Kommunikationsfähigkeit ($ES = 0,8$) liegt. Laut Ergebnistabelle im Text liegt der ES jedoch bei der Kommunikationsfähigkeit bei 1,3 und bei Management bei 0,8 (vgl. ebd.).

2.2 Interviews

Neben der Literaturrecherche wurden mündliche Befragungen durchgeführt, um Erlebnisse, Erfahrungen und Gefühle von Auszubildenden bei deren Erleben von Fehlern zu erfassen. Es wurde ein nicht standardisiertes Face-to-Face-Interview als Methode gewählt, das aufgezeichnet werden sollte. Um während des Gesprächs, das inhaltliche Ziel im Fokus zu halten, wurde ein Leitfaden entwickelt, an dem sich die Interviews orientierten. Hierzu wurde das SPSS-Prinzip nach Helfferich angewendet, das im weiteren Verlauf noch näher erörtert wird. Für die Interviews wurden Auszubildenden der Pflegeschule Daun über einen Aushang (Anhang 1.1) gebeten, sich für die Teilnahme zur Verfügung zu stellen. Zusätzlich wurden die Klassenleitungen über den Inhalt und die Zielsetzung der Interviews informiert und gebeten, mögliche Auszubildende für eine Zusammenarbeit zu gewinnen. Insgesamt stellten sich 16 Lernende aus den Bereichen Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege zur Verfügung. Aus der Altenpflege kamen die Auszubildenden aus dem zweiten und dritten Ausbildungsjahr, in der Gesundheits- und Krankenpflege waren es Lernende des Mittel- und Oberkurses. Ein erster Leitfaden (Anhang 1.2) wurde in Pre-Tests an je einem Auszubildenden des Altenpflegemittelkurses und des Unterkurses der Gesundheits- und Krankenpflege erprobt. Diese beiden Interviews wurden Face-to Face durchgeführt und dauerten zwischen 27 und 31 Minuten. Nach den Pre-Tests wurden einige Fragen etwas modifiziert. So wurde zum Beispiel eine andere Einstiegsfrage gewählt, um einen ersten Erzählimpuls zu generieren. Außerdem wurden die späteren Teilnehmer vorab über die für diese Arbeit genutzte Definition des Begriffs „Fehler“ informiert.

Auch bei der Überarbeitung kam das SPSS-Prinzip mit den Schritten „Sammeln“, „Prüfen“, „Sortieren“ und „Subsumieren“ zur Anwendung (vgl. Helfferich, 2005, Zit. n. Mayer, 2015, 219 f.).

⁷ Effect Sizes

1. Schritt – Sammeln

Zunächst werden alle möglichen Fragen, die mit dem Forschungsthema in Zusammenhang gebracht werden können, gesammelt. In diesem Schritt geht es noch nicht um korrekte Formulierungen, sondern darum, möglichst viele Fragen zu formulieren (vgl. ebd.). (Ergebnisse Anhang 1.3)

2. Schritt – Prüfen

In diesem Schritt wird geprüft, ob die Fragen das Forschungsthema ausreichend betreffen und ob sie potentielle Impulse bei den Interviewpartnern zum Erzählen auslösen (vgl. ebd.). (Ergebnisse Anhang 1.3)

3. Schritt – Sortieren

Im weiteren Verlauf werden die verbliebenen Fragen in eine inhaltlich sinnvolle Reihenfolge gebracht und zu Themen gebündelt (vgl. ebd.). (Ergebnisse Anhang 1.3)

4. Schritt – Subsummieren

Abschließend geht es darum, zu jedem verifizierten Thema eine Einstiegsfrage zu formulieren, die durch weitere mögliche Impulsfragen den Interviewverlauf unterstützen (vgl. ebd.). Daraus ergab sich folgender Leitfaden:

Tabelle 1: Leitfaden Interviews

Thema I Fehlerkultur Was halten sie von dem Sprichwort „Aus Fehlern kann man lernen.“ oder „Aus Fehlern wird man klug.“?	Thema II Folgen Fehlererleben Welche Gefühle verbinden Sie mit Fehlererlebnissen?
Subthemen <ul style="list-style-type: none"> - Eigenen Einstellung zu Fehlern - Bisherige Erfahrungen mit eigenen Fehlern in der Praxis / in der Schule - Erfahrungen Erlebnisse Kollegen - Einfluss der Stellung/Position im Team 	Subthemen <ul style="list-style-type: none"> - Verarbeitungsdauer - Negative Gefühle (Angst, Scham, Ärger, Unsicherheit, ...) - Positive Gefühle (Persönlich gewachsen, Ansporn, ...)

Interviewfrage(n)	Interviewfrage(n)
<ul style="list-style-type: none"> - Wie erleben Sie den Umgang mit Fehlern in ihrem praktischen Ausbildungsbetrieb und in der Schule? - Was geht in Ihnen vor, wenn Sie mitbekommen, dass andere Fehler machen? - Was geht in Ihnen vor, wenn Sie Fehler machen? - Wie erleben Sie den Umgang mit Fehlern im Team? Wie verlaufen Gespräche? Was ist Thema? - Welchen Einfluss hat die Stellung/Position im Team auf den Fehlerumgang? 	<ul style="list-style-type: none"> - Wie lange beschäftigen Sie sich mit einem Fehler und welche Gefühle werden in Ihnen ausgelöst? - Wie wirken sich Fehlererlebnisse auf ihre Tätigkeit aus (mit Kollegen, wenn Sie allein arbeiten)? - Wie wirken sich diese Fehlererlebnisse auf Ihre Aktivität im Unterricht aus?

Bevor es zu weiteren Terminabsprachen für die eigentlichen Interviews kommen konnte, erreichte die COVID 19-Pandemie Deutschland und die Durchführung musste neu überdacht werden. Da der persönliche Kontakt (Face-to-Face) zu den Schülern nicht mehr möglich war, wurden diese per E-Mail über die Möglichkeit einer Teilnahme an telefonisch geführten Interviews, die ebenfalls audiodigital aufgenommen werden sollen, informiert. Daraufhin waren drei Auszubildende aus der Altenpflege und zwei aus der Gesundheits- und Krankenpflege (alle weiblich) zur Teilnahme bereit. Die Teilnehmerinnen waren zwischen 19 und 29 Jahren alt.

Im Zeitraum vom 30.03.2020 bis 21.04.2020 wurden insgesamt fünf Interviews über eine durchschnittliche Dauer von 25 Minuten geführt. Vor Beginn der Aufnahme wurden die Teilnehmer über die Definition des Begriffs Fehler, wie der während des Gesprächs verstanden wurde, informiert.

Alle Probandinnen wurden mündlich über die Zielsetzung der Arbeit informiert und gaben schriftlich und vor dem jeweiligen Interview noch mündlich ihre Zustimmung zur Teilnahme. Die in dieser Untersuchung gesammelten Daten aller Beteiligten wurden anonymisiert, um eine Identifizierung zu verhindern. Zusätzlich wurden alle Teilnehmende darüber informiert, dass sie jederzeit das Interview abbrechen könnten und Ihr

Einverständnis in Aufzeichnung und Niederschrift jederzeit zurückziehen könnten, ohne dass Ihnen dadurch Nachteile entstehen.

Die Interviews wurden von einem Dienstleister nach Dresing & Pehl transkribiert, nach Erhalt kontrolliert und anschließend analysiert. Eine grobe Richtung möglicher Kategorien ergab sich aus dem Interviewleitfaden.

Nach dem ersten Durchlesen der einzelnen Interviews wurde die Entscheidung getroffen, zusätzlich zu den Themen und Subthemen des Leitfadens, eine induktive Kategorienbildung vorzunehmen. Das bedeutet, dass durch die genaue Durchsicht des Datenmaterials, weitere bzw. andere Kategorien gebildet wurden (vgl. Kuckartz, 2018, 72 f.). Dazu wurden Textpassagen, die Aussagen zu folgenden Punkten beinhalteten, in die Analyse aufgenommen:

- Welche Einstellung hat der Auszubildende selbst zu Fehlern?
- Wie verarbeitet er Fehlererlebnisse und welche Konsequenzen zieht er daraus?
- Welche Gefühle begleiten ihn bei Fehlern?
- Wie erlebt er sein Umfeld im Umgang mit Fehlern?
- Welche Faktoren beeinflussen das Fehlererleben und die Fehlerverarbeitung?

In einem weiteren Lesedurchgang wurden prägnante oder aussagekräftige Textstellen markiert und zu ersten möglichen Kategorien zugeordnet. Im Anschluss wurden die Aussagen zusammengefasst in einer Tabelle dargestellt. Den Aussagen der Zusammenfassung wurden thematische Kategorien zugeordnet (Anhang 2, Tabelle 1), die möglichst genau definiert wurden (Anhang 2, Tabelle 2).

3 Ergebnisse

3.1 Ergebnisse Interviews

Alle Interviewteilnehmer äußerten, dass sie Fehler als bereichernde Lernmöglichkeit sehen. Das offene Ansprechen wird in diesem Zusammenhang als Voraussetzung genannt. Die eigene Fehlerverarbeitung geschieht meist im Austausch mit anderen Auszubildenden oder Kollegen, zu denen ein Vertrauensverhältnis besteht. Dennoch lösen Fehlererlebnisse überwiegend negative Gefühle wie Angst und Unsicherheit aus. Dies scheint damit zusammenzuhängen, wie Lernende den Umgang ihres Umfeldes mit Fehlern erleben. Häufig dominiert noch die Frage nach der Schuld, die dann oft in, für den Fehlerverursacher, unangenehme Szenen mündet. Dennoch erleben die Auszubildenden auch viel Hilfestellung und Unterstützung. Dies trifft vor allem bei selbst ver-

ursachten Fehlern zu. Interessant ist auch, dass gewisse Faktoren den Umgang mit Fehlern beeinflussen. So scheint die hierarchische Position innerhalb eines Teams, Einfluss darauf zu haben, ob und wie Fehler angesprochen werden. Die Konsequenzen, die die Auszubildenden aus ihren bisherigen Erlebnissen ziehen, sind sehr vielfältig. Zusammenfassend kann aber herausgestellt werden, dass sie sich für ihre Zukunft und für ihre eigene Arbeit als Pflegefachkräfte, einen offenen Umgang mit Hilfestellung und Vertrauen wünschen.

Im Detail wurden die Ergebnisse der Interviews in fünf Hauptkategorien eingeteilt: i) Eigene Einstellung zu Fehlern, ii) eigene Fehlerverarbeitung, iii) Fehlerumgang Umfeld, iv) Einflussfaktoren und v) Konsequenzen aus Fehlern. Zu der Kategorie ii) eigene Fehlerverarbeitung wurden noch die Subkategorien Strategien und Emotionen zugefügt. Zu iii) Fehlerumgang Umfeld noch Team, Vorgesetzte und Schule.

Um einen genaueren Überblick über die Ergebnisse der Interviews zu erhalten, wurden aus den zusammengefassten Äußerungen innerhalb der Kategorien, Kernaussagen extrahiert und mit Kürzeln versehen (Anhang 1, Tabelle 3). Daraus konnte schließlich die Häufigkeit einzelner Äußerungen ermittelt werden (Tabelle 2).

Tabelle 2: Häufigkeitsanalyse Kernaussagen

Häufigkeit bestimmter Aussagen	Kürzel	Häufigkeit
Eigene Einstellung Fehler		
Fehler als Lernmöglichkeit	FLM	5
Fehler offen ansprechen	FoA	4
Voraussetzung Lernbereitschaft	LB	3
Fehlereffizienz	FE	2
Eigene Fehlerverarbeitung		
Strategien		
Lösungen finden	Lö	4
Austausch	AT	3
Reflexion	Ref	4
Emotionen		
Negative Gefühle	NG	9
Verarbeitungsdauer	VD	6
Positive Gefühle	PG	2
Verständnis	VD	6

Fehlerumgang Umfeld		
Team		
Reaktion positiv	TRP	4
Reaktion negativ	TRN	10
Vorgesetzte		
Reaktion positiv	VRP	1
Reaktion negativ	VRN	4
Schule		
Reaktion positiv	SRP	2
Reaktion negativ	SRN	1
Einflussfaktoren		
Hierarchie/Position/Stellung	HC	7
Fehlerwertigkeit	FW	2
Art des Hinweises	AH	4
Konsequenzen aus Fehlern		
Ansporn	AS	3
Zurückhaltung	ZH	6
Unverständnis	UV	1
Wünsche	Wü	3

i) Eigene Einstellung zu Fehlern

In dieser Kategorie wurden Äußerungen gesammelt, die die eigene Sicht der Auszubildenden auf das Thema Fehler darstellen. Aber auch der eigene Umgang, wenn Fehler bei sich oder bei Kollegen erkannt wurden, war in dieser Kategorie von Interesse.

Grundsätzlich haben alle Teilnehmenden in Fehlern die Möglichkeit gesehen zu lernen. [...] *man kann aus Fehlern nur lernen* (B2, Interview, Zeile 38). Wichtig schien allen Probanden das offene Ansprechen von Fehlern, sowohl von ihnen selbst bei Fehlern anderer, als auch selbst angesprochen zu werden, wenn sie Fehler machen. *Aber im letzten Moment habe ich mir auch schon überlegt, ich spreche sie am besten persönlich darauf an, [...]* (B1, Interview, Zeile 79 ff.). *Das war, glaube ich auch eins meiner prägendsten Erlebnisse, [...], dass es halt doch mal etwas bringt, wenn man den Mund aufmacht und einfach auch mal sagt, [...]* (B2, Interview, Zeile 28 ff.). [...] *irgendwie habe ich nie daran gedacht, die Tür zuzumachen, und dann hat die Schwester gesagt, ja, dass das gut wäre, wenn ich die Tür zumachen würde wegen Privatsphäre [...]* (B4,

Interview, Zeile 21 f.). Diese offene Einstellung zu Fehlerngeschehen ist durchgängig bei allen Interviewpartnern erkennbar.

Als grundsätzliche Voraussetzungen werden Einsichtsfähigkeit und eine Lernbereitschaft gesehen, um aus Fehlern zu lernen. [...] *wenn er es einsieht, dass es ein Fehler war* (B1, Interview, Zeile 20 f.). *Ja, also ich finde schon, dass man aus Fehlern lernen kann, wenn man halt da draus lernen will,* (B4, Interview, Zeile 34 ff.). So ist es wichtig, dass der Verursacher zu seinem begangenen Fehler steht, um daraus einen Lernerfolg zu generieren.

Fehler, die selbst begangen wurden, werden als Erlebnisse mit dem nachhaltigsten Lernerfolg bezeichnet. Diese scheinen am prägendsten zu sein, da sie in der Auseinandersetzung mit dem Erlebten und dem eigenen Tun sehr viel mehr fordern. [...] *man achtet viel, viel mehr auf Taten, wo man schon Fehler gemacht hat, finde ich* (B5, Interview, Zeile 11 ff.).

ii) Eigene Fehlerverarbeitung

Die Themen zur eigenen Fehlerverarbeitung wurden in die Subkategorien Strategien und Emotionen unterteilt. Bei den Strategien geht es um Aussagen darüber, was Auszubildende tun, um mit Fehlererlebnissen umzugehen. Zu den Emotionen gehören Aussagen zu Gefühlen, die mit den Fehlererlebnissen einhergehen.

Strategien

Die Reflexion des Fehlers ist eine wichtige Voraussetzung, um Fehler verarbeiten zu können. Dabei geht es in erster Linie darum einen Blick auf die fehlerhafte Handlung zu lenken und dann zu analysieren, wie es zukünftig besser gemacht werden kann. [...] *überlegt man selber nochmal: Wie ist es eigentlich richtig?* (B1, Interview, Zeile 30 f.). [...] *also weiß ich beim nächsten Mal, dass ich das halt anders machen muss* (B3, Interview, Zeile 343 f.).

In diesem Zusammenhang zeigt sich, dass das Finden von Lösungen, ein weiterer wichtiger Ansatz ist, um Fehlererlebnisse zu verarbeiten. Es geht darum eigene aber auch mit Unterstützung von anderen, Lösungsansätze zu verfolgen. [...] *kann man selber Lösungen noch finden. Oder wenn man Fehler bei anderen entdeckt, kann man mit diesen versuchen, eine Lösung zu finden,* [...] (B1, Interview, Zeile 18 ff.). [...] *die geben die Chance selber zu korrigieren* (B5, Interview, Zeile 40 f.).

Der Austausch mit anderen Auszubildenden oder Kollegen hilft, mit Fehlern umzugehen und sie zu verarbeiten. [...], *dass er zur Teamsitzung kommen muss, und dann wird das in einer Stunde besprochen, wie wir damit umgehen können* (B1, Interview,

Zeile 59 ff.). Eine Voraussetzung ist aber, dass eine Vertrauensbasis zu den Gesprächspartnern besteht, um offen über das Fehlererlebnis sprechen zu können. *Ja, also mit den Schülern auf jeden Fall, also die dann auf Station sind. Mit denen habe ich ja auch guten Kontakt sozusagen, dann würde ich es halt mit denen machen. Ansonsten würde ich dann trotzdem zu einer Schwester gehen und sagen, okay, das ist halt so passiert, also mit der ich dann auch wirklich gut klar komme mit der Schwester* (B3, Interview, Zeile 351 ff.).

Emotionen

Negative Gefühle werden am häufigsten beschrieben. Die Teilnehmer nennen die Emotionen in unterschiedlichen Zusammenhängen. Bei eigenen Fehlern sind es häufig Enttäuschung, Selbstzweifel und ein schlechtes Gewissen. *Ja, bei eigenen Fehlern schon so Enttäuschung und Wut über mich selber, dass es mir passiert.* (B1, Interview, Zeile 229 ff.). *[...] wo man selbst tatsächlich an sich zweifelt und denkt: hm (...) schaffe ich das überhaupt noch [...]* (B2, Interview, Zeile 410 ff.). *Wut, Trauer, Enttäuschung von sich selber. Man schämt sich. Das macht auch ein bisschen was mit dem Selbstbewusstsein, [...]* (B5, Interview, Zeile 140 ff.). Interessant ist die Aussage einer Probandin, die äußerte, sich besonders zu schämen, wenn ihr Fehler unterlaufen, während sie mit ihrer liebsten Kollegin im Dienst ist (vgl. B5, Interview, Zeile 25 f). Unsicherheit bei Fehlererlebnissen, als negative Emotion, wird von einer Teilnehmerin sehr eindrücklich beschrieben. Sie bringt es mit dem Begriff „Machtlosigkeit“ auf den Punkt und beschreibt damit ein Gefühl des Allein-seins. *[...] weil man einfach nicht weiß: okay, wo soll ich jetzt hingehen? Mit wem soll ich darüber sprechen? Wo wird mir wirklich zugehört? (...) Ja. (...) Machtlosigkeit* (B2, Interview, Zeile 402 ff.).

Innerhalb des Unterrichts an der Pflegeschule äußerten die Teilnehmer keine negativen Erlebnisse. Dennoch haben einige Auszubildende von schlechten Erfahrungen erzählt. Thema war das Bloßgestellt-werden vor der ganzen Klasse und damit einhergehend ein Gefühl von Angst vor weiteren Fehlschlägen (vgl. B1, Interview, Zeile 218 ff.). Der größere Teil der beschriebenen Erlebnisse in der Schule war positiv. *Also eher positiv, negativ habe ich jetzt so in der Schule noch nichts erlebt* (B5, Interview, Zeile 119 f.). Weitere positive Gefühle wurden in den Interviews kaum beschrieben. Eine Teilnehmerin beschrieb nach eigenen Fehlererlebnissen ein Gefühl des Aufgenommen-seins (vgl. B1, Interview, Zeile 239 f.). Weitere Ergebnisse im Zusammenhang mit schulischen Erlebnissen, finden sich unter den Punkten iii) Fehlerumgang Umfeld und v) Konsequenzen aus Fehlern.

Beim Thema Fehlerverarbeitung stellt sich die Frage nach der Verarbeitungsdauer. Die mehrheitliche Aussage dazu ist, dass Fehler die Auszubildenden lange mental beschäftigen. Sie sprechen von mehreren Tagen. Oftmals wird eine lange Verarbeitungsdauer zusammen mit Schuldgefühlen erwähnt, wenn der Fehler selbst gemacht wurde. *Wenn ich Fehler mache, beschäftigt mich das meistens noch tagelang und dann tut es mir megaleid* (B5, Interview, Zeile 518 f.). Ein weiterer Aspekt, der dazu führt, dass Auszubildende sich lange mit Erlebnissen beschäftigen, ist wenn sie mitbekommen, dass Fehler vertuscht oder nicht zugegeben werden. Besonders schwierig wird die Situation, wenn die Position innerhalb des Teams noch nicht gefestigt ist und der Lernende noch nicht den nötigen Rückhalt hat, um Fehler höhergestellter Kollegen anzusprechen. *Und da war ich noch im ersten Ausbildungsjahr, da hat man sich ja nicht getraut, so viel zu sagen. Ja, das hat mich dann schon lange beschäftigt* (B1, Interview, Zeile 104 ff.).

iii) Fehlerumgang Umfeld

Die Reaktionen des Umfeldes auf Fehlerereignisse sind unterschiedlich. Die Ergebnisse wurden noch in die Unterthemen Team, Vorgesetzte und Schule unterteilt, um herauszufinden, ob es Unterschiede zwischen den Akteuren innerhalb des Fehlergeschehens gibt.

Team

Viele der berichteten Reaktionen von Teammitgliedern auf Fehler waren negativ. So gab es Situationen, in denen der Fehlerverursacher angeschrien wurde. Es zeigt sich, dass es Teamstrukturen gibt, die einen eher destruktiven Umgang mit Fehlern leben. *[...] die dann halt immer rumzickt und rumschreit, dann denkt man sich auch so, ja, okay, was hat man denn jetzt falsch gemacht [...]* (B3, Interview, Zeile 59 ff.). In solchen Gefügen werden die Lernenden nicht in die Auseinandersetzung mit dem Fehlergeschehen einbezogen (vgl. B4, Interview, Zeile 276 ff.). Ein Beispiel für eine Sanktion ist die heimliche Kontrolle der erledigten Arbeiten des Fehlerverursachers. Hier nennt die Teilnehmerin nicht die Kontrolle als negativen Aspekt, sondern klar, dass diese Maßnahme nicht offen besprochen wurde (vgl. B2, Interview, Zeile 290 ff.). Diese Teilnehmerin erzählt auch von Kollegen, die sich kaum für die Ausbildungsarbeit und somit auch nicht für die Handlungen oder Fehler der Auszubildenden interessieren. Sie vertreten den Standpunkt, dass diese Tätigkeiten Aufgaben der Praxisanleiter sind (vgl. B2, Interview, Zeile 141 ff.).

Andererseits gibt es auch positive Berichte in den Interviews. So werden Fehler konstruktiv angesprochen und es wird gemeinsam im Team nach Lösungen gesucht (vgl.

B1, Interview, Zeile 49 f. und 58 ff.) oder die Lernenden bekommen Verbesserungsvorschläge an die Hand (vgl. B4, Interview, Zeile 43 ff.). Fehler werden hier genutzt, um ein Nachdenken über die eigenen Handlungen anzuregen aber auch um zu signalisieren, dass der Fehlerverursacher nicht allein ist.

Vorgesetzte

In den Interviews wurden insgesamt wenige Reaktionen von Vorgesetzten wiedergegeben. In einem Fall ging es um eine (gefühlte) unverhältnismäßige Sanktionen gegen eine Kollegin. [...] *weil ja es im Grunde halt auch nur so lapidare Sachen sind, wo ich mich frage: warum (...) muss man da jetzt so einen Aufstand draus machen und denjenigen so herunterbuttern* (B2, Interview, Zeile 183 ff.)? Beim Interview mit B5 war es die neutrale Beschreibung dessen, welche Folgen der Fehler eines Auszubildenden für diesen hatte (vgl. B5, Interview, Zeile 291 ff.).

Schule

Wie schon im Kapitel „Eigene Einstellung zu Fehlern“, zeigt sich auch hier, dass es nur wenige schlechte Erfahrungen mit Fehlern in der Schule gibt. Die Teilnehmer beschreiben einen konstruktiven Umgang mit Fehlern, bei dem es in erster Linie darum geht zu lernen und sich mit den Themen auseinanderzusetzen oder darüber zu diskutieren. *Ja, ich finde da, wenn man einen Fehler gemacht hat, kann man drüber sprechen in der Klasse und auch mit dem Lehrer. Und auch, wenn der Lehrer falscher Meinung ist, dass man diesen umstimmen kann* [...] (B1, Interview, Zeile 180 f.). Beschreibungen, in denen Lernende bloßgestellt werden, wurden bereits im Kapitel „Fehlerverarbeitung“ erläutert.

iv) Einflussfaktoren

Wie Fehler erlebt und verarbeitet werden und wie das Umfeld mit ihnen umgeht, hängt von unterschiedlichen Einflüssen ab. Auffällig ist, dass vor allem die klassischen hierarchischen Gefüge von Pflegeteams einer der bedeutendsten Faktoren ist. [...] *und man weiß, dass die halt, sage ich einmal, höher sind so und, ja, man will ja auch keinen schlechten Ruf oder so bekommen* [...] (B4, Interview, Zeile 180 ff.). Grundsätzlich wird von höher qualifizierten Kollegen eine geringere Fehlerquote erwartet. *Weil, die Fachkraft, die ist ja besser ausgebildet und sollte die Fehler eher vermeiden können wie ein Praktikant* (B1, Interview, Zeile 120 ff.). Es wird von Erlebnissen berichtet, in denen Fehler, die von Pflegefachkräften begangen werden, seltener offen angesprochen oder sogar vertuscht werden (vgl. B5, Interview, Zeile 145 ff.). Von Pflegefachkräften wird eine geringere Fehlerquote vorausgesetzt. Vor allem Auszubildende haben Skrupel, da sie befürchten eine schlechte Leistungsbeurteilung zu erhalten (vgl. B1,

Interview, Zeile 105 ff.). Außerdem kommt es vor, dass Pflegefachkräfte keine Kritik von Auszubildenden annehmen. *[...] aber die Fachkräfte sind manchmal auf ihren Titel eingefahren. "Ja, ich bin Fachkraft, ich weiß schon was ich mache."* (B1, Interview, Zeile 147 f.). Aber nicht nur die Qualifikation, sondern auch das Lebensalter hat Einfluss auf den Fehlerumgang. So berichtet eine Probandin, dass es ihren jüngeren Kollegen leichter fällt mit Fehlern der Auszubildenden umzugehen, während die älteren in der Durchführung von Tätigkeiten weniger Flexibilität zeigen und das schnell als Fehler anmerken (vgl. B2, Interview, Zeile 242 ff.).

Ein weiterer Faktor ist die Art und Weise, wie Fehler mitgeteilt werden. Wenn die Aussage allgemein bleibt und es keinen klaren und differenzierten Hinweis gibt, was falsch gemacht wurde, fällt es schwer daraus zu lernen (vgl. B4, Interview, Zeile 87 ff.).

Die Fehlerwertigkeit, also die Frage, ob ein Fehler als banal oder als gravierend klassifiziert wurde, hat Einfluss darauf, ob er angesprochen wird oder ob erst einmal abgewartet wird. *[...] dass einer einen Fehler macht, also dann geht man ja nicht sofort bei jeder Kleinigkeit und sagt, „ja, du musst das aber so machen“ [...]* (B4, Interview, Zeile 132 ff.). Im Zusammenhang mit dem Lernerfolg aus Fehlern wurde angemerkt, dass gerade eigene Fehler, die als „schlimm“ bezeichnet wurden, zu einer umfangreicheren Auseinandersetzung mit dem Erlebten führten. Das wiederum hatte zur Folge, dass viel mehr auf Handlungen geachtet wurde. *Oder auch bei größeren Sachen, [...] oh Gott, das war jetzt richtig schlimm, [...] dann beim nächsten Mal, würde man das auf gar keinen Fall mehr so machen, [...]* (B4, Interview, Zeile 28 ff.). Die genannten Faktoren beeinflussen wie und welche Konsequenzen die Auszubildenden aus Fehlern ziehen.

v) Konsequenzen aus Fehlern

Welche Konsequenzen ziehen Auszubildende aus den Erlebnissen? Viele Teilnehmer beschreiben ein eher zurückhaltendes Verhalten. Sie gehen beispielsweise den Kollegen aus dem Weg. Bei diesen Aussagen ist es wichtig, den Zusammenhang genauer zu betrachten. Dieses Verhalten wurde am ehesten beschrieben, wenn der Lernende sich in der Situation unwohl fühlte. Wenn also der Fehler auf eine destruktive Art und Weise mitgeteilt wurde oder aber die Meldung gleich an eine vorgesetzte Person gerichtet wurde, ohne vorher mit dem Auszubildenden gesprochen zu haben (vgl. B3, Interview, Zeile 92 ff., B4, Interview, Zeile 111 ff., B5, Interview, Zeile 39 ff.).

Insgesamt werden die Fehlerereignisse von Auszubildenden reflektiert und Verhalten sowie Handlungsweisen verändert. Dabei sind Erfahrungen aus eigenen Fehlern offenkundig prägender. *[...] beim nächsten Mal würde man das auf gar keinen Fall mehr*

so machen, wenn man die Konsequenzen dann davon selbst erfahren hat (B4, Interview, Zeile 34). Negative Erfahrungen können eine motivierende Wirkung haben. *Ja, ich habe mich dann noch mal viel mehr dann hingesezt, um das Thema zu verstehen, um nie wieder vor einer Klasse stehen zu müssen* (B1, Interview, Zeile 207 ff.). Offenheit, eine konstruktive Auseinandersetzung, sowie Vertrauen und mögliche Hilfestellungen wünschen sich Auszubildende von Kollegen und Vorgesetzten. Gleichzeitig nennen sie diese als wichtigste Attribute beim eigenen Umgang mit Fehlern.

3.2 Ergebnisse Studien

3.2.1 Studie: *Learning from Mistakes*

Die herangezogene Studie von Fischer et al. zeigt ähnliche Ergebnisse. Es werden ebenfalls sehr intensive Gefühle im Zusammenhang mit Fehlererlebnissen genannt. Begriffe wie Angst, Schuld, Scham aber auch die Wut auf sich selbst oder Selbstzweifel werden als Reaktionen auf Fehlererlebnisse beschrieben. Dennoch gelten eigene Fehler als am effizientesten, was den Lernerfolg betrifft. Dennoch werden die offensive Auseinandersetzung und vor allem die Diskussion darüber ebenfalls als sehr lehrreich angesehen. Als wichtigste Hilfen zur Fehlerverarbeitung sind der Austausch mit anderen und die Reflexion darüber, warum der Fehler geschehen ist. Die Abhängigkeit, die durch eine Leistungsbewertung entsteht, beeinflusst den Umgang mit Fehlern (vgl. Fischer et al., 2006, 420 f.). Dieser Einflussfaktor wurde auch in den Interviews dieser Arbeit verifiziert. Diese Studie wurde mit Medizinstudenten durchgeführt. Hier war ein interessanter Aspekt, dass sich bei den Teilnehmenden seit Beginn ihres Studiums ein Perspektivwechsel vollzogen hat. Ihre Sicht auf Fehler veränderte sich, weil sie nun einige Dinge aus der Sicht eines Arztes wahrnahmen. Insgesamt waren sich die Probanden dieser Studien klar, wie sie im Falle eines Fehlers vorgehen würden. Wie aber diese Einstellung in unterschiedlichen Teams aufgenommen wird, war unklar. Es wurde berichtet, dass innerhalb einer Einrichtung, auf den einzelnen Stationen, sehr unterschiedlich vorgegangen wurde. Außerdem gaben die Teilnehmer an, dass es unerlässlich ist Verantwortung zu übernehmen, wenn aus einem Fehler gelernt werden soll.

3.2.2 Studie: *Effect of individual structured and qualified feedback on improving clinical performance of dental students in clinical courses*

Die Studie von Schüler et al. zeigt auf, dass eine Rückmeldung zu Veränderung der Handlung, Kommunikation und Organisation führen kann. Durch das Feedback wird

die Eigenreflexion angeregt und Verbesserungsvorschläge helfen dabei, in der Tätigkeit sicherer zu werden. Wichtig ist, so ein Ergebnis der Studie, in welchem Abschnitt der Studienperiode das Feedbackgespräch stattgefunden hat. Wurde es zu Beginn oder in der Mitte des klinischen Einsatzes geführt, führte es zu besseren Leistungsergebnissen in der zweiten Behandlung. Ein Einflussfaktor bezüglich der Leistungsergebnisse waren die Ausbilder. So konnte festgestellt werden, dass sich die Leistungen der Studenten signifikant verbesserten, wenn die Rückmeldung von Ausbilder A erfolgte. Eine genaue Recherche bezüglich der Ursachen für dieses Ergebnis gibt es nicht. Bezogen auf das Lernergebnis nach Fehlerereignissen, zeigen die Ergebnisse, dass eine Rückmeldung und damit einhergehend die Auseinandersetzung mit dem Fehler, zu besseren Behandlungsleistungen führte. Die Dauer des Feedbackgesprächs hat keinen Einfluss auf die Ergebnisse gezeigt. Die Rückmeldung der Studenten zeigte, dass sie nach den Feedbackgesprächen ein Verbesserungspotenzial in ihrem beruflichen Handeln beobachteten und dass sie konkrete Verbesserungsvorschläge erhielten. Zudem empfanden sie die Rückmeldungen als motivierend.

4 Diskussion

4.1 Einschränkung der Untersuchung

Die Interviews dieser Arbeit wurden alle mit Auszubildenden einer Pflegeschule durchgeführt. Da die Autorin selbst als Dozentin für den Bereich Altenpflege dort angestellt ist und die Schule eine eher übersichtliche Anzahl an Lernenden unterrichtet, kann es sein, dass sich die Teilnehmer zu einigen Leitfragen des Interviews, weniger offen äußern wollten. Zudem wurde ein Unterschied zwischen den Face-to-Face Interviews des Pre-Tests und den Gesprächen am Telefon festgestellt. Im direkten Austausch waren die Probanden entspannter. Auf Grund des nach wie vor mit Tabus belegten Themas wird vermutet, dass durch die räumliche Trennung, ein Vertrauensaufbau während des Gesprächs schwieriger war.

Bei den Interviews wurden Erlebnisse retrospektiv wiedergegeben. Vor allem Berichte über den Umgang mit Fehlererlebnissen des Umfeldes, könnten Erinnerungslücken aufweisen. Eine prospektive Forschung wäre an dieser Stelle jedoch in der Umsetzung schwierig.

Zudem sollten in einer weiteren Untersuchung, die Befragungen an unterschiedlichen Pflegeschulen durchgeführt werden.

4.2 Fehlereinstellung

Die Interviews und auch die Literaturrecherche zeigen, dass Fehler grundsätzlich als Lernquelle gesehen werden. Fehler offen anzusprechen, das Geschehen im Team zu analysieren und daraus mögliche Schlüsse zu ziehen, wird von allen Beteiligten als wichtige Voraussetzung erachtet, um eine Quintessenz aus Fehlern zu erlangen. Dies geht aus den Studien und auch aus den Interviews hervor. Es zeigt sich aber, dass die geschilderten Fehlerereignisse meist die von Kollegen waren. Die eigenen erwähnten Fehler waren meist Bagatelle, die keine gravierenden Folgen nach sich zogen. Das kann zum einen bedeuten, dass es noch keine eigenen, schwerwiegenderen Fehlerereignisse gab oder aber die Scham darüber, einen solchen Fehler begangen zu haben, ist zu groß, als das darüber offen gesprochen werden kann. Es wäre möglich, dass dieser Umstand mit dem eingangs erwähnten Interessenkonflikt der Probanden zur Interviewerin zusammenhängt. Dennoch, eine grundsätzlich positive Einstellung zu Fehlern zeigt sich sowohl in den Studien als auch in den Interviews dieser Arbeit. In der Umsetzung, beispielsweise im Arbeits- und Ausbildungsalltag, sieht es etwas anders aus. Hier wurden verschiedene Einflussfaktoren eruiert, die das Fehlererleben beeinflussen.

4.3 Fehlererlebnisse und ihre Einflüsse auf den Lernprozess

Teams in der Pflege sind überwiegend hierarchisch aufgebaut. Für Auszubildende bedeutet es, dass sie meist an der unteren Stufe zu finden sind. Im praktischen Teil ihrer Ausbildung, werden sie immer wieder von höher gestellten Kollegen bewertet und in der Altenpflegeausbildung auch benotet. Es bedarf einer gefestigten Position innerhalb eines Teams, um selbstbewusst, Fehler bei einem höher gestellten Kollegen anzusprechen. Innerhalb der Interviews zeigte sich ein Unterschied zwischen den Auszubildenden der Altenpflege (B1, B2 und B5) und denen der Gesundheits- und Krankenpflege (B3 und B4). B3 und B4 äußerten sich zurückhaltender, wenn es darum ging, von Erlebnissen zu berichten, bei denen sie Kollegen auf Fehler hingewiesen haben. Sie erzählten auch von sehr unterschiedlichen Erfahrungen innerhalb der Teams. B1, B2 und B5 dagegen berichteten mehr von Auseinandersetzungen mit (höhergestellten) Kollegen. In der Gesundheits- und Krankenpflege wechseln die Auszubildenden sehr viel häufiger zwischen den Stationen eines Krankenhauses. Sie müssen sich immer wieder neu in den jeweiligen Teams etablieren. Ein Thema, das auch im praktischen Einsatz innerhalb der neuen Pflegeausbildung zu beobachten bleibt (vgl. § 3, PflAPrV). Die Lernenden in der Altenpflege bleiben in der Regel während der gesamten Ausbildungszeit auf einem Bereich der ausbildenden Einrichtung bzw. im selben Team eines

ambulanten Pflegedienstes. Ausnahmen sind laut dem Altenpflegegesetz Abschnitte der praktischen Ausbildung, die in weiteren Einrichtungen, in denen alte Menschen betreut werden, stattfinden (§ 4, Abs. 3 AltPflG⁸). In Rheinland-Pfalz müssen die Lernenden 600 Stunden in anderen Einrichtungen absolvieren (vgl. BIBB, 2019, 10). Dennoch besteht hier eher die Möglichkeit, sich während der Ausbildung innerhalb des Teams eine feste Position mit entsprechender Anerkennung zu schaffen.

In den Interviews wurden viele negative Erfahrungen berichtet. Das ist vermutlich der Grund dafür, dass auch die berichteten Konsequenzen ein mehrheitlich defensives Verhalten der Auszubildenden zeigt. Systematisches aus-dem-Weg-gehen oder auch bestimmte Tätigkeiten vermeiden, sind Folgen, die durch Angst und Verunsicherung entstehen. Durch den Rückzug verschließen sich Auszubildende vor möglichen Erfahrungen. Sie können beispielsweise nicht von der Expertise des Kollegen, dem sie aus dem Weg gehen, profitieren. Die Vermeidung der Tätigkeit, bei der ein Fehler unterlaufen ist, verbaut die Möglichkeit zu üben und so Sicherheit zu erlangen. Negative Erfahrungen führten dennoch auch zu Lernprozessen. Diese bezogen sich jedoch weniger darauf, direkt aus dem Fehler zu lernen, sondern für die Zukunft, den eigenen Fehlerumgang zu reflektieren.

Insgesamt beschäftigen sich Auszubildende recht lange mit Fehlererlebnissen (bis zu einer Woche). Das Erlebte sorgt für Irritation (Lernen durch Perturbation) und setzt einen Perspektivwechsel in Gang. So werden Denkprozesse angestoßen, die zu neuen Erkenntnissen und Lösungen des Problems führen (vgl. Siebert, 2006, 91). Das Ergebnis ist Erfahrungswissen, dass durch Selbstreflexion entstanden ist. (vgl. Siebert, 2007, 22). Vor allem selbst verursachte Fehler werden in den Interviews und in den Studien als besonders lehrreich gesehen. Die in diesen Fällen sehr intensiven Emotionen sorgen für eine eindringliche Auseinandersetzung mit den Geschehnissen. Enttäuschung, Selbstzweifel und Scham sind die Begriffe die durchgängig bei der Frage nach den empfundenen Emotionen genannt wurden. Diese verbinden nach Izard das übergeordnete Gefühlsmuster „Angst“ (vgl. Izard, 1999, Zit. n. Gieseke, 2016, 68). Zu den bereits oben beschriebenen Reaktionen, kann diese Angst auch zu einer wachsameren und überlegteren Arbeitsweise führen (vgl. Gieseke, 2016, 69).

Eine wichtige Voraussetzung ist, dass der Lernende auf den Fehler aufmerksam gemacht wird. In diesem Fall ist entscheidend, wie die Rückmeldung durchgeführt wird. Auch hier wird deutlich, welche große Rolle Emotionen spielen. Dabei ist es irrelevant, ob der Auszubildende selbst den Fehler verursacht hat oder ein Kollege. Die destruktivi-

⁸ Altenpflegegesetz

ve Fehlerrückmeldung durch schimpfen, schreien oder auch vorführen, führt dazu, dass Lernende sich mehr Gedanken über die Feedbacksituation machen als über den Fehler. Die Folge ist, dass alles dafür getan wird, nicht in eine solche Situation zu kommen. Strategien wie Fehlervertuschung, Schuldzuweisung an andere oder defensive Verhaltensweisen können das Ergebnis solcher Erlebnisse sein. Sind diese Rückmeldungen jedoch konstruktiv, werden also in einer angstfreien Atmosphäre ohne Schuldzuweisung formuliert, kann der Lernende davon profitieren. Durch die konkrete Analyse des Fehlerereignisses mit der Ergründung der Ursache und der offensiven Suche nach Lösungen, eignet er sich negatives Wissen an, das für eine klare Abgrenzung der korrekten Sachverhalte führt (vgl. Oser et al., 1999, 17 f.). Der Auszubildende erlangt Sicherheit und übernimmt gleichzeitig Verantwortung für sein Tun. Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Team. Die Verarbeitung von Fehlern geschieht meist durch den Austausch und eine gemeinsame Analyse mit anderen. Um dies möglichst offen zu tun, benötigt der Auszubildende Vertrauen. Durch diese positiven Emotionen, werden die Ergebnisse dieses Lernprozesses besser erinnert und bleiben im Gedächtnis (vgl. Gieseke, 2016, 69).

In den Interviews zeigte sich zudem, dass bei der Fehlerverarbeitung noch immer häufig die Schuldfrage des Einzelnen im Vordergrund steht, was vermutlich zu den oben erwähnten destruktiven Rückmeldungen führt. Eine Analyse des Systems (Leistungs- und Führungspersonal, Arbeitsabläufe etc.) und, in diesem Zusammenhang, die Frage, wie es zu einem Fehler kommen konnte, fand in den Einrichtungen der interviewten Probanden nicht statt. Somit waren den Auszubildenden auch keine klaren Verfahrensanweisungen bekannt, wie im Falle eines Fehlergeschehens mit der Situation umgegangen werden soll. Dies bedeutet aber nicht, dass Standards zum Fehlermanagement nicht vorhanden sind. Sie werden nur offenkundig nicht in den Teams umgesetzt und gelebt. Dies hängt meist damit zusammen, dass die Mitarbeiter Sorge vor disziplinarischen Maßnahmen haben oder, dass es diese gibt (vgl. Cramer et al., 2014, 491 f.).

Die Rolle von Vorgesetzten wurde in den Interviews durchgängig mit negativen Erlebnissen in Verbindung gebracht. Es wird vermutet, dass in den meisten dieser Angelegenheiten, Leitungspersonen erst bei Fehlern mit gravierenden Auswirkungen, beispielsweise für Bewohner bzw. Patienten, involviert wurden. Diese Fälle führten dann zu disziplinarischen Maßnahmen für den Fehlerverursacher. Auch hier erwähnten die Teilnehmer keine Qualitätsstandards eines Fehlermanagements. Der Austausch innerhalb des Teams wurde als ein Mittel der Verarbeitung genannt, diente jedoch eher der zukünftigen Fehlervermeidung und nicht der expliziten Ursachenforschung.

Das Fehlererleben am Ausbildungsort Schule wurde insgesamt positiver bewertet. Das kann einerseits an dem im Kapitel 4.1 erwähnten Interessenkonflikt der Teilnehmer zur Interviewerin liegen. Andererseits haben sich Forscher im Bereich der Pädagogik seit den 1990er Jahren viel mit Fehlern und der Fehlerkultur an Schulen beschäftigt und hilfreiche Erkenntnisse geliefert (vgl. Chott, 131), die zu Veränderungen im pädagogischen Verständnis und Umgang mit Fehlern an Schulen führte. Eine weitere Überlegung wäre, dass sich die Einstellung der Lernenden zu Fehlern verändert hat. Durch die Erfahrungen mit Konsequenzen von Pflegefehlern, haben die Fehler in der Schule ggf. eine andere Wertigkeit erhalten und werden als weniger aufwühlend empfunden. Somit sind die erfahrenen Konsequenzen auch weniger belastend.

5 Fazit

Fehlererlebnisse beeinflussen den Lernprozess von Auszubildenden maßgeblich. So vielfältig wie die Erlebnisse, sind auch die Lernergebnisse. Einerseits besteht eine weitläufig positive Einstellung zu Fehlern und aus ihnen resultierender Lernerfolge. Andererseits sind sie noch immer mit Tabus behaftet. Es fällt leichter über die Fehler anderer zu berichten als über die eigenen. Fehler wurden bereits durch viele Disziplinen erforscht und doch hat sich an dem negativen, schambesetzten Charakter wenig geändert. Außer Frage steht, dass Fehler, die in der Pflege geschehen meist eine Konsequenz für den Bewohner oder Patienten nach sich ziehen. Auch wenn sie auf den ersten Blick noch so banal erscheinen. Fehlererlebnisse beeinflussen alle Beteiligten und sorgen für Emotionen und Reaktionen (vgl. Cramer et al., 2012, 245).

Insgesamt zeigen die Interviews, dass Lernende nach wie vor mit negativen Reaktionen auf Fehlerereignisse konfrontiert werden. Sie zeigen auch, dass daraus durchaus ein Lernergebnis entsteht. Die Auszubildenden leiten daraus ab, wie sie sich eine Fehlerkultur wünschen und sie zukünftig selbst umsetzen wollen. Sie werden sicherlich auch, was ihre Handlungen betrifft, vorsichtiger. Da dies aber meist eher mit Verunsicherung und Angst einhergeht, kann es unter Umständen zu Blockaden und sogar zu weiteren Fehlern führen. Positive Erlebnisse äußern sich in konstruktiven Rückmeldungen, mit denen die Lernenden nicht allein gelassen wurden. Es wurde Hilfe angeboten, ein analytischer Austausch fand statt und die Lernenden wurden in ihrer Suche nach eigenen Lösungen unterstützt. Diese Vorgehensweise entspricht den Elementen des lebenslangen Lernens. Die Reflexion und kritische Auseinandersetzung des eigenen Handelns und Verhaltens, sowie die eigenständige Suche nach Lösungen, führt zu einer Veränderung und so zu einem Lernergebnis (vgl. Kraus, 2001, vgl. Gieseke,

2016). Ist es dann noch mit positiven Emotionen verknüpft, bleibt es nachhaltig im Gedächtnis (vgl. Gieseke, 2016).

Der Mangel an Kenntnissen über Qualitätsstandards des Fehlermanagements gibt allerdings zu denken. Eine klare Struktur, die für eine offene Fehlerkultur ohne Angst und Schuldzuweisungen essentiell wäre, scheint nicht vorhanden oder wird innerhalb der Einrichtungen nicht gelebt. Genau das hätte jedoch vor allem für Lernende Vorteile. Die häufigen Wechsel der Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege zu den verschiedenen Stationen innerhalb einer Einrichtung sorgen dafür, dass sich diese mit sehr verschiedenen Umgangsweisen mit Fehlern konfrontiert sehen. Ein strukturiertes Fehleranalyse- und Besprechungssystem könnte das Lernen aus Fehlern fördern und die Angst und Unsicherheit im Umgang mit Fehlern reduzieren (vgl. Cramer et al., 2012, 257).

Der Umgang mit Fehlern ist eng verknüpft mit Rückmeldungen. Sie beeinflussen den Lernerfolg maßgeblich. Ein Aspekt ist die Form des Feedbacks. Ist die Rückmeldung konstruktiv und frei von Schuldzuweisung, fällt es leichter sie anzunehmen. Nicht unterschätzt werden darf in diesem Zusammenhang die Kommunikationsform. Eine wertschätzende Haltung während der Rückmeldung ist unabdingbar. Eine große Rolle spielt der Inhalt. Erhalten die Lernenden klare Informationen darüber worin ein verursachter Fehler besteht, können sie mit diesen Angaben effektiver an der Analyse und Lösung arbeiten. Ein dritter und letzter Faktor ist, wer die Rückmeldung mitteilt. Ausschlaggebend sind hier sicherlich hierarchische Faktoren aber auch Sympathien, Antipathien und Vertrauen, ob die geäußerten Kritikpunkte angenommen werden.

Überhaupt spielt Vertrauen bei einem sensiblen Thema wie Fehler eine große Rolle. Hier kommt vermutlich zukünftig auf die Praxisanleiter und Leitungspersonen eine große Herausforderung zu. In der neuen Pflegeausbildung werden die Auszubildenden etwas weniger als die Hälfte der praktischen Ausbildung (1200 Stunden von 2500) in Form von Einsätzen in anderen Versorgungsbereichen durchführen (vgl. § 3, PflAPrV). Den Praxisanleitern kommt hier die Aufgabe zu, für klare Strukturen zu sorgen. Aber auch ein Vertrauensfundament zu den Lernenden muss aufgebaut werden, damit diese sich schnell innerhalb des Teams zurechtfinden und den Mut haben offensiv mit eigenen Fehlern und denen anderer umzugehen. Der vom Gesetzgeber festgelegte Umfang einer geplanten und strukturierten Praxisanleitung von zehn Prozent während jedes Einsatzes, kann hierbei eine Hilfestellung sein (vgl. § 4, PflAPrV). Aber auch die restlichen Teammitglieder müssen für die Herausforderungen der neuen Ausbildung

gewappnet werden. Denn eine Verweigerung der Kooperation in der Ausbildungsarbeit, kann vor allem das Lernen aus Fehler negativ beeinflussen.

Für zukünftige Forschungen wäre es sicherlich interessant, inwieweit sich die geänderte Organisation der praktischen Einsätze und vor allem die in Umfang und Struktur gesetzlich festgelegten Praxisanleitungen, auf das Lernen aus Fehlern auswirken. Denn Fehler werden auch in Zukunft nicht gänzlich zu vermeiden sein. Denn wenn etwas schief gehen kann, wird es das auch (vgl. Bloch, 2003, 1).

Literaturverzeichnis

- Albers, M. (2019). Lügen als Fehler in der (sprachlichen) Kommunikation. In G. Hoch, H. S.-v. Brandt, A. Schwarz & V. Stein (Hg.), *DIAGONAL. Fehler* (S. 79–92). Vandenhoeck & Ruprecht.
- Arnold, R. (2008). EMOTIONALE KOMPETENZ FÜR BILDUNGSVERANTWORTLICHE Fünf Lektionen zur Entwicklung der emotionalen Kompetenz. *Odgojne znanosti*, 10(1(15)), 133–146.
- Bak, P. M. (2019). *Lernen, Motivation und Emotion: Allgemeine Psychologie II – das Wichtigste, prägnant und anwendungsorientiert. Angewandte Psychologie Kompakt*.
- Bariso, J. (2019). *EQ - Emotionale Intelligenz: Wie es im Privat- und Berufsleben gelingt, emotionale Reaktionen zu kontrollieren und Emotionen sinnvoll zu nutzen* (1. Auflage). Verlag Franz Vahlen.
- Becker, F. (2016). *Teamarbeit, Teampsychologie, Teamentwicklung: So führen Sie Teams!* (1. Auflage). Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-49427-1>
- Bloch, A. (2003). *Murphy's law: The 26th anniversary edition: the 26th anniversary edition*. Perigee.
- Borgwart, J. (2010). Fehler - was ist das eigentlich. In J. Borgwart & K. Kolpatzik (Hg.), *Top im Gesundheitsjob: Bd. 0. Aus Fehlern lernen - Fehlermanagement in Gesundheitsberufen* (S. 2–16). Springer-Verlag Berlin Heidelberg.
- Bundesinstitut für Berufsbildung (Hg.). (2019). *Rahmenpläne der Fachkommission nach § 53 PflBG*. https://www.bibb.de/dokumente/pdf/geschst_pflgb_rahmenplaene-der-fachkommission.pdf
- Chott, P. O. Fehlerkultur und das Lernen lernen. https://www.pedocs.de/volltexte/2011/4142/pdf/SZBW_2006_H1_S131_Chott_D_A.pdf
- Cramer, H., Foraita, R. & Habermann, M. (2012). Pflegefehler und die Folgen. Ergebnisse einer Befragung von Pflegenden in stationären Versorgungseinrichtungen [Nursing errors and the consequences. Results of a survey of nurses from inpatient care institutions]. *Pflege*, 25(4), 245–259. <https://doi.org/10.1024/1012-5302/a000213>
- Cramer, H., Foraita, R. & Habermann, M. (2014). Fehlermeldungen aus Sicht stationär Pflegender: Ergebnisse einer Befragung in Pflegeheimen und Krankenhäusern [Error reporting from a nurse's point of view: results of a survey in nursing homes and

- hospitals]. *Gesundheitswesen (Bundesverband der Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (Germany))*, 76(8-9), 486–493. <https://doi.org/10.1055/s-0033-1361113>
- DBfK. (2014). *Die Bedeutung professioneller Pflege*. Deutscher Berufsverband für Pflegeberufe. <https://www.dbfk.de/de/themen/Bedeutung-professioneller-Pflege.php>
- Duden | Sprache sagt alles. (5. April 2020). <https://www.duden.de/>
- Fischer, M. A., Mazor, K. M., Baril, J., Alper, E., DeMarco, D. & Pugnaire, M. (2006). Learning from mistakes. Factors that influence how students and residents learn from medical errors. *Journal of general internal medicine*, 21(5), 419–423. <https://doi.org/10.1111/j.1525-1497.2006.00420.x>
- Gartmeier, M., Bauer, J., Gruber, H. & Heid, H. (2008). Negative Knowledge: Understanding Professional Learning and Expertise. *Vocations and Learning*, 1(2), 87–103. <https://doi.org/10.1007/s12186-008-9006-1>
- Gerrig, R. J. & Zimbardo, P. G. (2018). *PS. Psychologie* (J. Roos & T. Dörfler, Hg.). Pearson.
- Gieseke, W. (2016). *Lebenslanges Lernen und Emotionen: Wirkungen von Emotionen auf Bildungsprozesse aus beziehungstheoretischer Perspektive* (3. Aufl.). *Erwachsenenbildung und lebensbegleitendes Lernen Grundlagen & Theorie: Band 9*. wbv. http://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783763957125
- Glück, G. (1999). Zeitgeist und Fehlertheorie (1921-1939). Meister Weimer und sein Schüler Kießling. In W. Althof (Hg.), *Fehlerwelten: Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern. Beiträge und Nachträge zu einem interdisziplinären Symposium aus Anlaß des 60. Geburtstags von Fritz Oser* (S. 169–188). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Gnahs, D. (2010). *Kompetenzen - Erwerb, Erfassung, Instrumente* (2. Aufl.). *Studientexte für Erwachsenenbildung*. Bertelsmann.
- Gözlner, H. & Meyer, P. (Hg.). (2018). *Emotionale Intelligenz in Organisationen: Der Schlüssel zum Wissenstransfer von angewandter Forschung in die praktische Umsetzung*. Springer VS. <https://doi.org/10.1007/978-3-658-19127-6>
- Gottschalk-Mazouz, N. (2005). Auf dem Weg in die Wissensgesellschaft? Anforderungen an einen interdisziplinär brauchbaren Wissensbegriff. In G. Abel (Hg.), *Kreativität: XX. Deutscher Kongress für Philosophie, 26. - 30. September 2005 in Berlin : Sektionsbeiträge, Bd. 2* (1. Aufl., S. 349–360). Univ.-Verl. der TU.
- Habermann, M. (2007). Negatives Wissen in der Pflege [Knowing the negatives in nursing]. *Pflege*, 20(6), 317–319. <https://doi.org/10.1024/1012-5302.20.6.317>

- Harteis, C., Bauer, J. & Heid, H. (2006). Der Umgang mit Fehlern als Merkmal betrieblicher Fehlerkultur und Voraussetzung für Professional Learning. *Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften*(28), 111–129.
https://www.pedocs.de/volltexte/2011/4141/pdf/SZBW_2006_H1_S111_Harteis_D_A.pdf
- Hatziliadis, M. & Rüller, H. (2017). Fehler im Pflegealltag. *Forum Ausbildung*, 12(1), 2–4.
- Hilzensauer, W. (2008). *Theoretische Zugänge und Methoden zur Reflexion des Lernens. Ein Diskussionsbeitrag*.
<https://bildungsforschung.org/ojs/index.php/bildungsforschung/article/view/77>
- Kaiser, R. (2015). Elemente des Konzepts 'Metakognition'. In A. Kaiser, R. Kaiser, A. Lambert & K. Hohenstein (Hg.), *EB Buch: v.36. Lernerfolg steigern: Metakognitiv fundiertes Lernen in der Grundbildung* (S. 45–59). W. Bertelsmann Verlag.
- Kanitz, A. von & Scharlau, C. (2015). *Gesprächstechniken* (4. Aufl.). *TaschenGuide: Bd. 217*. Haufe.
- Kohn, L. T., Corrigan, J. M. & Donaldson, M. S. (Hg.). (2000). *To Err is Human: Building a Safer Health System*. <https://doi.org/10.17226/9728>
- Korthagen, F. A. J., Kessels, J., Koster, B., Lagerwerf, B. & Wubbels, T. (2002). *Schulwirklichkeit und Lehrerbildung: Reflexion der Lehrertätigkeit* ((W. Meyer, Übers.)). EB-Verl.
- Krämer, T. (2010). *Das limbische System*. dasgehirn.info.
<https://www.dasgehirn.info/grundlagen/anatomie/das-limbische-system>
- Kraus, K. (Hg.). (2001). *Lebenslanges Lernen - Karriere einer Leitidee*. Bertelsmann.
- Kuckartz, U. (2018). *Qualitative Inhaltsanalyse. Methoden, Praxis, Computerunterstützung* (4. Aufl.). *Grundlagentexte Methoden*. Beltz Juventa.
http://ebooks.ciando.com/book/index.cfm?bok_id/2513416
- Mayer, H. (2015). *Pflegeforschung anwenden: Elemente und Basiswissen für das Studium* (4., vollständig überarbeitete Auflage). Facultas. https://www.content-select.com/index.php?id=bib_view&ean=9783990304891
- Oser, F., Hascher, T. & Spychiger, M. (1999). Lernen aus Fehlern. Zur Psychologie des "negativen" Wissens. In W. Althof (Hg.), *Fehlerwelten: Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern. Beiträge und Nachträge zu einem interdisziplinären Symposium aus Anlaß des 60. Geburtstags von Fritz Oser* (S. 11–41). VS Verlag für Sozialwissenschaften.

- Platon. (2012). Theätet. In E. Martens (Hg.), *Reclams Universal-Bibliothek: Nr. 6338. Theätet: Griechisch/deutsch*. Reclam.
- Pontes, U. (2011). *Der Cortex*. dasgehirn.info.
<https://www.dasgehirn.info/grundlagen/anatomie/das- limbische-system>
- Probst, G. J. B., Raub, S. P. & Romhardt, K. (2012). *Wissen managen: Wie Unternehmen ihre wertvollste Ressource optimal nutzen* (7. Aufl.). Springer Gabler.
<http://site.ebrary.com/lib/alltitles/docDetail.action?docID=10660778>
<https://doi.org/10.1007/978-3-8349-4563-1>
- Rollett, B. (1999). Auf dem Weg zur Fehlerkultur: Anmerkungen zur Fehlertheorie von Fritz Oser. In W. Althof (Hg.), *Fehlerwelten: Vom Fehlermachen und Lernen aus Fehlern. Beiträge und Nachträge zu einem interdisziplinären Symposium aus Anlaß des 60. Geburtstags von Fritz Oser* (S. 71–87). VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Schuler, H. (2002). Diskussionsforum. *Zeitschrift für Personalpsychologie*, 1(3), 138–140. <https://doi.org/10.1026//1617-6391.1.3.138>
- Schüler, I. M., Heinrich-Weltzien, R. & Eiselt, M. (2018). Effect of individual structured and qualified feedback on improving clinical performance of dental students in clinical courses-randomised controlled study. *European journal of dental education : official journal of the Association for Dental Education in Europe*, 22(3), e458-e467.
<https://doi.org/10.1111/eje.12325>
- Schüttelkopf, E. M. (2007). *Erfolgsstrategie Fehlerkultur: Wie Organisationen durch einen professionellen Umgang mit Fehlern ihre Performance optimieren*.
http://www.fehlerkultur.com/fileadmin/documents/LeseprobeErfolgsstrategieFehlerkultur_S1-26.pdf
- Siebert, H. (2005). *Pädagogischer Konstruktivismus: Lernzentrierte Pädagogik in Schule und Erwachsenenbildung*. Beltz Verlagsgruppe.
- Siebert, H. (2006). *Lernmotivation und Bildungsbeteiligung. Studentexte für Erwachsenenbildung*. wbv Bertelsmann. <https://www.die-bonn.de/doks/2006-weiterbildungsmotivation-01.pdf>
- Siebert, H. (2007). *Vernetztes Lernen: Systemisch-konstruktivistische Methoden der Bildungsarbeit* (2. Aufl.). *Grundlagen der Weiterbildung*. ZIEL. http://deposit.d-nb.de/cgi-bin/dokserv?id=2887947&prov=M&dok_var=1&dok_ext=htm
- Siebert, H. (2012). *Didaktisches Handeln in der Erwachsenenbildung: Didaktik aus konstruktivistischer Sicht. Grundlagen der Weiterbildung*. ZIEL.

Weingardt, M. (2004). *Fehler zeichnen uns aus: Transdisziplinäre Grundlagen zur Theorie und Produktivität des Fehlers in Schule und Arbeitswelt*. Zugl.: Tübingen, Univ., Diss., 2002. *Forschung*. Klinkhardt.

Wiater, W. (2007). *Wissensmanagement: Eine Einführung für Pädagogen* (1. Aufl.). VS Verlag für Sozialwissenschaften | GWV Fachverlage GmbH Wiesbaden.

Anhang

Anhang 1:

1.1 Aushang	1
1.2 Interviewleitfaden Pre-Test	2
1.3 SPSS-Ergebnisse Interviewleitfaden	3

Anhang 2: Tabellen

2.1 Tabelle 1: Zusammenfassung und Kategorisierung	5
2.2 Tabelle 2: Definitionen Kategorien	10
2.3 Tabelle 3: Kernaussagen	11

Anhang 3: Transkripte

3.1 Interview B1	12
3.2 Interview B2	25
3.3 Interview B3	43
3.4 Interview B4	55
3.5 Interview B5	69

Anhang 4

4.1 Studie: Learning from Mistakes (nach veröffentlichtem Dokument)	419
4.2 Studie: Effect of individual structured and qualified feedback on improving clinical performance of dental students in clinical courses (nach veröffentlichtem Dokument)	458

Ich benötige
Ihre
Unterstützung!

Zurzeit schreibe ich an meiner Bachelorarbeit zum Thema Fehlerkultur. In diesem Zusammenhang wollte ich einige Interviews über Fehlererleben im Umfeld von Auszubildenden der Altenpflege und Gesundheits- und Krankenpflege führen.

Ich würde mich freuen, wenn sich möglichst viele Auszubildende bereit erklären würden, teilzunehmen.

Sprechen Sie mich einfach an (Büro 007). Wenn ich nicht vor Ort bin, können Sie sich auch an meine Kollegen Frau Bauer oder Herrn Mauel wenden.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung

E. Klassen

1.2 Interviewleitfaden Pre-Test

1. Schritt – Subsumieren

<p>Thema I</p> <p>Fehlerkultur</p> <p>Was verstehen Sie unter Fehlerkultur?</p>	<p>Thema II</p> <p>Folgen Fehlererleben</p> <p>Welche Gefühle verbinden Sie mit Fehlererlebnissen?</p>
<p>Subthemen</p> <ul style="list-style-type: none">- Eigenen Einstellung zu Fehlern- Bisherige Erfahrungen mit eigenen Fehlern in der Praxis / in der Schule- Erfahrungen Erlebnisse Kollegen	<p>Subthemen</p> <ul style="list-style-type: none">- Verarbeitungsdauer- Negative Gefühle (Angst, Scham, Ärger, Unsicherheit, ...)- Positive Gefühle (Persönlich gewachsen, Ansporn, ...)
<p>Interviewfrage(n)</p> <ul style="list-style-type: none">- Wie erleben Sie den Umgang mit Fehlern in ihrem praktischen Ausbildungsbetrieb und in der Schule?- Was geht in Ihnen vor, wenn Sie mitbekommen, dass andere Fehler machen?- Was geht in Ihnen vor, wenn Sie Fehler machen?- Wie reagiert das Team? Was ist Thema?- Welchen Einfluss hat die Stellung im Team auf den Fehlerumgang?	<p>Interviewfrage(n)</p> <ul style="list-style-type: none">- Wie lange beschäftigen Sie sich mit einem Fehler und welche Gefühle werden in Ihnen ausgelöst?- Wie wirken sich Fehlererlebnisse auf ihre Tätigkeit aus (mit Kollegen, wenn Sie allein arbeiten)?- Wie wirken sich diese Fehlererlebnisse auf Ihre Aktivität im Unterricht aus?

1.3 SPSS-Ergebnisse Interviewleitfaden

SPSS-Prinzip (vgl. Helfferich, 2005)

1. Schritt – Sammeln

Zunächst werden alle möglichen Fragen, die mit dem Forschungsthema in Zusammenhang gebracht werden können, gesammelt. In diesem Schritt geht es noch nicht um korrekte Formulierungen, sondern darum, möglichst viele Fragen zu formulieren (vgl. ebd.):

- Wie erleben Sie in Ausbildungsumfeld (Betrieb und Schule) den Umgang mit Fehlern?
- Was geht in Ihnen vor, wenn Sie mitbekommen, dass andere Fehler machen?
- Wie erleben Sie den Umgang mit Fehlern im Team? Wie verlaufen Gespräche? Was ist Thema?
- Wie erleben Sie den Umgang mit Fehlern in ihrem praktischen Ausbildungsbetrieb und in der Schule?
- Was halten Sie von dem Sprichwort „Aus Fehlern kann man lernen“?
- Was geht in Ihnen vor, wenn Sie Fehler machen?
- Haben Sie bereits erlebt, dass Fehler ignoriert wurden?
- Was hat das in Ihnen ausgelöst?
- Wie haben sich Fehler, die Sie gemacht haben, auf Ihren Umgang mit Kollegen ausgewirkt?
- Was geht in Ihnen vor, wenn Sie mitbekommen, dass andere Fehler machen?
- Wie haben sich Fehler, die Sie gemacht haben, auf Ihr Verhalten in der Ausbildung oder in der Schule ausgewirkt?
- Haben Fehler Einfluss darauf, wie Sie lernen?
- Wie wirken sich diese Fehlererlebnisse auf Ihr Lernen aus?
- Was benötigen Sie, um möglichst gut und nachhaltig zu lernen?
- Wie wirken sich diese Fehlererlebnisse auf Ihr Verhalten im Betrieb aus?
- Wie wirken sich diese Fehlererlebnisse auf Ihre Aktivität im Unterricht aus?
- Wie wirken sich Fehlererlebnisse auf ihre Tätigkeit aus, wenn Sie angeleitet werden?
- Welche Gefühle verbinden Sie mit Fehlererlebnissen?

- Wie wirken sich Fehlererlebnisse auf ihre Tätigkeit aus, wenn Sie alleine sind?
- Welchen Einfluss haben Fehler auf Ihr Verhalten?

2. Schritt – Prüfen

In diesem Schritt wird geprüft, ob die Fragen das Forschungsthema ausreichend betreffen und ob sie potentielle Impulse bei den Interviewpartner zum Erzählen auslösen (vgl. ebd.).

- Was geht in Ihnen vor, wenn Sie Fehler machen?
- Wie erleben Sie den Umgang mit Fehlern im Team? Wie verlaufen Gespräche? Was ist Thema?
- Welche Gefühle verbinden Sie mit Fehlererlebnissen?
- Was geht in Ihnen vor, wenn Sie mitbekommen, dass andere Fehler machen?
- Wie wirken sich diese Fehlererlebnisse auf Ihre Aktivität im Unterricht aus?
- Welchen Einfluss haben Fehler auf Ihr Verhalten?

3. Schritt – Sortieren

Im weiteren Verlauf werden die verbliebenen Fragen in eine inhaltlich sinnvolle Reihenfolge gebracht und zu Themen gebündelt (vgl. ebd.).

- Was geht in Ihnen vor, wenn Sie Fehler machen? → Fehlerkultur
- Wie erleben Sie den Umgang mit Fehlern in ihrem praktischen Ausbildungsbetrieb und in der Schule? → Fehlerkultur
- Was geht in Ihnen vor, wenn Sie mitbekommen, dass andere Fehler machen? → Fehlerkultur
- Wie erleben Sie den Umgang mit Fehlern im Team? Wie verlaufen Gespräche? Was ist Thema? → Fehlerkultur
- Welche Gefühle verbinden Sie mit Fehlererlebnissen? → Folgen
- Wie lange beschäftigen Sie sich mit einem Fehler und welche Gefühle werden in Ihnen ausgelöst? → Folgen
- Wie wirken sich Fehlererlebnisse auf ihre Tätigkeit aus? → Folgen
- Wie wirken sich diese Fehlererlebnisse auf Ihre Aktivität im Unterricht aus? → Folgen